

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA COMUNICAZIONE

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING**

Tesi di Laurea in

DIRITTO DEI MEDIA DIGITALI

**I PROCEDIMENTI CAUTELARI NEL DIRITTO INDUSTRIALE:
IL CONSULENTE INFORMATICO FORENSE NELLE FASI DI
DESCRIZIONE E SEQUESTRO**

RELATORE

Chiar.mo Prof. Angelo Maietta

CORRELATORE

Prof. Stefano Letteriello

CANDIDATO

Silverio Greco

Matr. 0592300448

Anno Accademico 2024-2025

ai miei genitori

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO 1 - Opere d'intelletto.....	3
1. La tutela del know-how tra proprietà intellettuale e segreto industriale.....	3
1.1 Definizione e concetti base	3
1.2 Normative internazionali e nazionali	5
1.3 Misure di protezione legale	8
2. Protezione del segreto e tutela del dato	10
2.1 Strumenti tecnologici per la protezione dei dati	10
2.2 Sanzioni e penalità per la violazione.....	13
2.3 Contratti di riservatezza	15
3. La concorrenza sleale e la tutela penale del know-how	17
3.1 Forme di concorrenza sleale.....	17
3.2 Procedimenti penali.....	26
3.3 Casi pratici di tutela.....	28
CAPITOLO 2 – Descrizione e Sequestro	33
1. Natura e funzioni dei due istituti	33
1.1 Definizione di descrizione e sequestro.....	34

1.2	Funzioni principali	35
1.3	Differenze e similitudini.....	37
2.	La descrizione informatica e la riservatezza delle informazioni	37
2.1	Tecniche di descrizione informatica.....	37
2.2	Protezione durante le procedure legali	40
2.3	Problemi e soluzioni comuni.....	41
3.	Software, pirateria informatica e sequestro ex art. 129 c.p.i.	42
3.1	Definizione di pirateria informatica	42
3.2	Procedura di esecuzione del sequestro	45
3.3	Esempi di applicazione pratica.....	46
CAPITOLO 3 – Casi pratici di descrizione informatica		48
1.	La sottrazione di dati informatici da parte di un ex dipendente	48
1.1.	Modalità di sottrazione	48
1.2.	Conseguenze legali	49
1.3.	Esempi di casi reali	51
2.	Software sprovvisto di licenza.....	55
2.1.	Definizione e problematiche	55
2.2.	Conseguenze per l'azienda	57
2.3.	Casi studio.....	59

3.	Implicazioni etiche e legali nella descrizione informatica	61
3.1	Aspetti etici.....	61
3.2	Regolamentazioni legali	62
3.3	Esempi di buone pratiche	64
	CONCLUSIONI.....	67
	BIBLIOGRAFIA.....	69
	SITOGRAFIA	70
	RINGRAZIAMENTI	73

INTRODUZIONE

Gli operatori del diritto *in primis*, oltre che le aziende, indistintamente dalle loro dimensioni, devono ragionare nell'ottica che la protezione fisica della propria infrastruttura non è più sufficiente per garantire la protezione del loro business. Infatti, il perimetro di ogni singola azienda è drasticamente cambiato, ampliandosi in spazi che fino a qualche anno fa erano considerati impensabili (a dire il vero, lo sono ancora per molte realtà industriali). Basti pensare all'introduzione delle forme di smartworking, di telelavoro e a tutte le altre circostanze in cui un soggetto regolarmente autorizzato dall'azienda a lavorare con un dispositivo mobile (notebook, smartphone), utilizzando reti wi-fi libere anche fuori dal perimetro fisico dell'azienda, potrebbe creare problemi inimmaginabili dal punto di vista dell'infrastruttura di rete dell'impresa.

Il fattore umano, o come molti autori che si occupano di cybersecurity definiscono H-Factor, oggi più che mai è l'anello debole della sicurezza del business in tutte le filiere produttive. Si pensi ai numerosi casi di cronaca che ogni giorno ci vengono presentati e che sono spesso caratterizzati dall'esfiltrazione di dati e informazioni. Tali esfiltrazioni, notoriamente citate come databreach, che il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) cerca di attenzionare e sanzionare quando i titolari dei relativi trattamenti non hanno adottato le misure di sicurezza idonee, coinvolgono anche i segreti industriali. Inoltre, con l'entrata in vigore della Direttiva NIS2 nel mese di ottobre 2024, tutti gli operatori sono chiamati ad elevare gli standard di sicurezza nelle proprie realtà industriali. In questa circostanza, a differenza di quanto previsto per il GDPR in cui l'attore principale è il consumatore finale (cd. interessato), il problema è posto sul piano della sicurezza nazionale passando dalle PMI anche attraverso le varie supply chain (catene di approvvigionamento).

Nell'ottica della tutela del dato, sia esso in capo al consumatore finale e/o al soggetto industriale, anche la tutela del *know-how* deve diventare buona prassi e elemento imprescindibile nelle scelte strategiche e imprenditoriali.

La sempre più rapida diffusione di strumentazioni altamente tecnologiche, connesse e interconnesse, oltre che la digitalizzazione nelle aziende, divenuta imprescindibile in virtù dei Piani Nazionali Industria e Transizione 4.0 (ora Transizione 5.0 per il biennio 2024/2025), ha esposto le imprese a rischi nuovi che devono essere valutati e affrontati con forme di tutela proattive, studiate da esperti del settore supportati dalle best practices della digital forensics.

L'opinione pubblica è portata a restringere il campo di intervento dell'informatica forense al solo ambito penalistico, soprattutto per il rilievo mediatico che rivestono i casi di omicidio o violenza di genere (cyberbullismo, cyberstalking, ...). Tuttavia, l'apporto che questa disciplina scientifica può fornire in altri ambiti sta diventando sostanziale, anche nel mondo industriale. In tal senso, molte realtà industriali devono di recente affidarsi alle sezioni dei Tribunali specializzate per le imprese, per far valere i propri diritti dal punto di vista della tutela della proprietà industriale o comunque per la tutela della proprietà intellettuale.

Nel presente elaborato verranno trattate la tutela del *know-how*, sia dal punto di vista legale che tecnico, attenzionando le questioni relative al segreto industriale e, quando questo viene violato da qualche dipendente infedele o da altre forme di sottrazione, l'attività tecnica di descrizione giudiziaria al fine di ottenere i giusti provvedimenti cautelari d'urgenza, anche grazie all'attività di Digital Evidence First Responder perpetrata da specialisti delle indagini digitali opportunamente preparati.

Lo specialista in indagini digitali nasce dall'analista informatico e coniuga due mondi fino a qualche tempo fa appartenenti a poli differenti, informatica e diritto. In quest'ottica, mette in campo le proprie competenze occupando un ruolo sempre più importante nella tutela dei segreti di un business. In caso di violazioni dovrà intervenire tempestivamente per garantire la *business continuity* e, facendo squadra con gli specialisti del diritto dell'informatica e dei nuovi media, far ottenere i giusti risarcimenti alle aziende vittime di furto.

CAPITOLO 1 - Opere d'intelletto

1. La tutela del know-how tra proprietà intellettuale e segreto industriale

1.1 Definizione e concetti base

La proprietà intellettuale e la proprietà industriale sono frutto dell'ingegno della mente umana e, in quanto tale, rappresentano un patrimonio inestimabile per colui che le ha sognate, progettate e ideate. Nel caso in cui queste opere rientrino nella sfera aziendale diventano dei veri e propri asset da tutelare.

Nel nostro ordinamento giuridico esiste una dicotomia tra la proprietà intellettuale e quella industriale. Infatti, le opere dell'ingegno, che un tempo erano rappresentate dalla letteratura, dalla musica, dall'architettura o dalle arti figurative in generale (artt. 2575 c.c. e art. 1.1 Legge n. 633/1941 – Legge sul Diritto d'Autore), venivano tutelate dalla legge sul diritto d'autore; il diritto industriale, invece, si è occupato, sin dalle sue origini, della tutela dei marchi, dei brevetti e degli altri segni distintivi che rappresentavano un'impresa. L'avvento della digitalizzazione e dell'Industria 4.0 ha portato ad avere software, banche dati e altri componenti che, pur appartenendo alla sfera del diritto industriale, sono anch'essi frutto dell'ingegno e del carattere creativo dei singoli individui che li hanno creati o sviluppati, portando a non avere più una distinzione così netta tra i due ambiti normativi.

Tuttavia, come spesso accade, all'interno della norma, non esiste una definizione univoca di “opera dell'ingegno”¹. Allo stato dell'arte, è stato stilato un elenco esemplificativo delle opere tutelabili, distinte in due sole categorie: ciò che è bello (es.: arte, letteratura, ecc.) e ciò che è utile (es.: opere scientifiche, software, banche dati, ecc.).

Si tratta, però, di un'elencazione molto riduttiva, perché non comprende tutto ciò che al giorno d'oggi, grazie alla programmazione ad oggetti, resa alla portata di tutti con l'avvento

¹ M. BERTANI, A. COGO, PH. FABBIO, A. GENOVESE, A. OTTOLIA, *Lineamenti di diritto industriale*, Milano, Wolters Kluwer, Cedam, 2024, pag. 509.

dell'Intelligenza Artificiale, può essere considerato una creazione complessa (es.: videogiochi).

Esiste, poi, una questione più controversa che l'Autorità Giudiziaria è stata costretta ad affrontare negli ultimi anni: la proprietà intellettuale sul web o, più in generale, su internet.

Già dalla fine dello scorso millennio, con l'avvento dei software P2P (peer-to-peer), il mondo del diritto è stato catapultato nel digitale rivelando l'esigenza di adeguarsi in tempi celeri al cambiamento significativo rispetto agli schemi normativi classici. Il legislatore si è fatto quindi carico di comprendere e sanzionare alcuni comportamenti illeciti dovuti, appunto, alla violazione della proprietà intellettuale, del *copyright* o, più in generale, alla diffusione di materiale illegalmente riprodotto e distribuito tramite reti di computer.

In questo momento storico, caratterizzato dal sempre più preponderante uso del mercato online (economia digitale, negozi online, piattaforme di social network, ecc.), non è più possibile effettuare una netta distinzione tra mondo analogico e mondo digitale e tutto ciò che transita in questa seconda realtà soggiace all'ordinamento giuridico al pari di ciò che è considerato "vecchio".

Infatti, l'attuale espressione di origine anglosassone "*intellectual property right*" (diritti di proprietà intellettuale), accomuna la *industrial property* e la *copyright law*, unificando, in un'unica sfera di tutela, tutto ciò che nel nostro ordinamento rientra nel diritto industriale (segni distintivi, marchi, brevetti, ecc...) con il diritto d'autore².

A tal riguardo, chi oggi decide di creare e pubblicare dei contenuti in Internet, che sia una pagina web o un post su una qualsiasi piattaforma social, deve fare i conti (e spesso non lo fa!), con la consapevolezza che alcuni diritti, soprattutto quelli della proprietà intellettuale, vanno tutelati e non trafugati. Capita sovente, infatti, di vedere pubblicate foto protette da diritto d'autore anche su siti aventi carattere commerciale, senza che il reale autore ne abbia

² A. FITTANTE, *Lezioni di Diritto Industriale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Parte V, Internet e la proprietà intellettuale.

dato l'autorizzazione o che ne siano stati pagati i diritti. La mentalità dell'uomo comune è che *“ciò che è in rete, è gratis e può essere utilizzato”*.

1.2 Normative internazionali e nazionali

Il Codice della Proprietà Industriale³ (CPI) è relativamente giovane se paragonato alla normativa che regola il diritto d'autore (l.a.) che risale al 1941⁴. Tale divisione delle due normative, oltre che essere fortemente anacronistica, non rispecchia il panorama internazionale che, come abbiamo già detto, ricomprende in un unico concetto (*intellectual property*) i diritti industriale e d'autore.

Il diritto d'autore è perimetrato, secondo quanto previsto dall'art 1.1 della l.a., nella tutela de' *“le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*, e a questo si affianca la parte dell'*information technologies* nella parte in cui riconosce i programmi di elaborazione, assimilabili alle opere letterarie di natura scientifica (art. 1.2 l.a.) – (cit. *“...in particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale...”*).

Il concetto di diritto d'autore viene poi rimarcato nell'art. 2575 c.c. nel quale si sottolinea che la protezione non risiede nell'idea considerata singolarmente, ma nell'espressione della stessa da parte dell'autore e della sua creatività.

Anche in questo caso, la norma non ci dà una definizione di “creatività” ed è quindi demandata alla giurisprudenza l'interpretazione linguistica del concetto di “creativo”, il

³ D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 novellato dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 214.

⁴ Legge 22 aprile 1941, n. 633.

quale, secondo le pronunce della Suprema Corte (Cass. Civile, I sez., n. 22118/2015), è espresso come una “*creatività minima e un valore artistico modesto*” da parte dell’autore.

La legge sul diritto d’autore stabilisce che i diritti di utilizzazione economica dell’opera durino tutta la vita dell’autore sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Si estende quindi ai suoi eredi la possibilità di far valere i diritti fino a settanta anni dopo la morte dell’autore o, comunque settanta anni dopo la morte dell’ultimo autore, se l’opera è stata elaborata da più soggetti.

Una volta raggiunto il termine dei diritti di utilizzazione economica, l’opera cessa il diritto di esclusiva e può essere utilizzata da chiunque anche in assenza di espresso consenso da parte degli eredi o aventi causa dell’autore.

Esistono, tuttavia, soprattutto nel campo dell’informatica, forme di tutela che bypassano il copyright e sono note come *copyleft* e *creative commons*.

Nel primo caso (*copyleft*), l’autore cede a terzi il diritto di diffusione dell’opera con la menzione dell’autore della stessa, a condizione che non ci sia monetizzazione da parte di quest’ultimo nella distribuzione dell’opera.

Nel caso delle *creative commons* invece, l’autore cede tutti i diritti, compreso il codice sorgente del software al solo scopo di diffondere il sapere scientifico e informatico, autorizzandone implicitamente la programmazione e la modifica dello stesso codice al fine di ottenere nuovi sviluppi (il più classico degli esempi è rappresentato dalle licenze GNU Linux).

Considerata la sempre più importante rilevanza della tutela del *know-how*, l’1 Giugno 2023 nasce il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e prende così avvio il sistema del brevetto unitario. Il brevetto europeo con effetto unitario viene rilasciato dall’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consente, attraverso il pagamento di un’unica tassa di rinnovo

direttamente all'EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei diciassette paesi UE che hanno ratificato l'Accordo TUB⁵.

Il TUB nasce con sede principale a Parigi e sede distaccata a Monaco di Baviera.

Il 26 giugno 2024, invece, approda a Milano con la sede della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), portando Milano ad avere una posizione centrale nel panorama europeo dei brevetti, offrendo nuovi scenari per avvocati, imprese e professionisti che operano nel campo del diritto industriale.

La Corte d'Appello TUB ha invece sede a Lussemburgo.

Il TUB è composto da giudici provenienti dagli Stati membri dell'Unione Europea ed è in composizione collegiale. Tale composizione è caratterizzata da giudici togati e da giudici tecnici (esperti in varie materie tecnico-scientifiche).

Oltre al TUB, verrà presto attivato un Centro di Mediazione e Arbitrato con sedi a Lubiana e Lisbona, dando così la possibilità ai soggetti interessati di risolvere le controversie in minor tempo e con costi ridotti rispetto ai procedimenti giudiziari⁶.

⁵ MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, Brevetto Unitario. Un pilastro per l'innovazione in Europa, 05.10.2023, (<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/al-via-dal-1-giugno-il-sistema-del-brevetto-unitario>, consultato il 23.09.2024).

⁶ P.C. FASANO, *ARRIVA A MILANO IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI EUROPEI. ISTRUZIONI PER L'USO*, 01.07.2024, (<https://www.cfnews.it/diritto/arriva-a-milano-il-tribunale-unificato-dei-brevetti-europei-istruzioni-per-l-uso>, consultato il 23.09.2024).

1.3 Misure di protezione legale

La Direttiva UE 2016/943, recepita dal nostro ordinamento giuridico con il D.lgs. 63/2018 ha rafforzato la protezione del *know-how* e di tutti i “**segreti commerciali**”, precedentemente definiti “**informazioni aziendali riservate**” contro la loro acquisizione, utilizzo e divulgazione non autorizzata.

Questo nuovo orientamento, ha consentito appunto di ampliare la nozione di *know-how* già presente negli artt. 98-99 CPI, sulla disciplina del *franchising* tutelata dalla Legge 129/2004.

La Legge 129/2004 definisce il *know-how* come il “**patrimonio di tutte le conoscenze non brevettate**” derivanti da esperienze e prove empiriche eseguite dall'affiliante e contenenti le caratteristiche di segretezza, sostanzialità, oltre che essere ben individuate.

L'art. 1 comma 3 della Legge 6 maggio 2004, n. 129, dà una definizione dei termini *segreto, sostanziale e ben individuato* e, nello specifico: “...per **segreto**, che il *know-how*, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per **sostanziale**, che il *know-how* comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per **individuato**, che il *know-how* deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità...”.

Con la pubblicazione del D.lgs. 63/2018 si assiste all'ampliamento della protezione relativa ai “segreti commerciali” (*trade secret*), a **tutte le informazioni destinate a non essere divulgate**.

Queste informazioni sono tutelate dal CPI a condizione che:

- siano **segreti**;
- abbiano un **valore economico** in quanto segreti;

- siano sottoposti, da parte dei legittimi proprietari, a **misure di sicurezza adeguate** a mantenerli segreti.

Per quanto concerne il valore economico dell'informazione segreta, va valutato in concreto il pregiudizio arrecato all'impresa, ai suoi interessi commerciali, a quelli finanziari, alle strategie imprenditoriali e soprattutto al potenziale scientifico e tecnico, in caso di sottrazione illecita e di utilizzo da parte del concorrente in termini di vantaggio di quest'ultimo.

Non sono tuttavia tutelate come *know-how*, tutte quelle informazioni che rientrano nel normale svolgimento dell'attività lavorativa, la cui disponibilità diventa di facile accesso o che sono generalmente note alle persone che operano nello stesso settore.

Esistono due modalità lecite di acquisizione di *know-how*, rappresentate dal ***reverse engineering*** e dalla **scoperta indipendente**.

Il primo caso (***reverse engineering***), è previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c della Direttiva UE 2016/943, il quale chiarisce che è lecita la creazione di un *know-how* frutto di “osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni”. Tale tipologia di acquisizione è molto frequente nel settore dei software informatici, soprattutto quando gli sviluppatori non hanno implementato idonee misure di sicurezza per la tutela del codice sorgente.

Il secondo caso, rappresentato appunto dalla **scoperta indipendente** del *know-how* o delle stesse informazioni da parte di un terzo soggetto con un procedimento autonomo, purché quest'ultimo sia opportunamente documentato e dimostrabile in tutte le sue fasi⁷.

⁷ D. PACIELLO, *Tutela del know-how: le novità introdotte dal d.lgs. 63/2018*, (<https://avvocatopaciello.com/blog/tutela-know-how>, consultato il 23.09.2024).

2. Protezione del segreto e tutela del dato

2.1 Strumenti tecnologici per la protezione dei dati

Per “sicurezza dei dati” o delle informazioni, s’intendono tutti quei processi organizzativi e tecnologici volti a tutelare le informazioni, di qualsiasi genere esse siano, da accessi non autorizzati, danneggiamenti o sottrazione/furto, durante tutto il loro ciclo di vita. Nello specifico, quando si parla di sicurezza delle informazioni, bisogna tenere presente la **riservatezza**, anche l’**integrità** e la **disponibilità** di tali dati, alle quali si aggiunge la **non ripudiabilità** del dato in ambito strettamente giuridico.

Con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, si deve porre però anche l’attenzione ad un ulteriore elemento che caratterizza l’informazione: l’**autenticità**.

Le prime tre caratteristiche (Riservatezza, Integrità e Disponibilità), sono alla base della sicurezza informatica aziendale.

La **riservatezza** garantisce la tutela delle informazioni da accessi non autorizzati, sotto diversi punti di vista: privacy, segreto industriale e per ultimo, non per importanza, sicurezza nazionale.

L’**integrità** garantisce l’accuratezza, l’affidabilità e la completezza delle informazioni.

La **disponibilità**, invece, garantisce l’accesso alle informazioni al solo personale autorizzato qualora la consultazione di tali dati risulti necessaria.

È doveroso precisare che, come previsto anche dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) n. 679/2016, la disponibilità va intesa anche nella fase di richiesta di accesso da parte dei soggetti interessati a un trattamento. Questa, al momento, è l’anello più debole della triade precedente, soprattutto qualora l’azienda non si sia dotata di sistemi ridondanti e un semplice guasto della rete telefonica potrebbe rivelarsi fatale per la disponibilità di alcune informazioni residenti su sistemi *cloud*.

L'autenticità invece è la sfida del consulente informatico forense del futuro e dei giuristi che si troveranno di fronte ad informazioni di dubbia provenienza e che dovranno in qualche modo testare e verificare. Il tema delle *fake news* o dei dati falsati è affrontato ormai da decenni, tuttavia, fino a qualche anno fa, per creare dei falsi documentali bisognava avere determinate competenze. Queste competenze oggi vengono meno in quanto l'intelligenza artificiale, oggi alla portata di tutti (es.: ChatGPT), può sostituirsi all'uomo e, con il giusto *input* di informazioni, offrire in pochi secondi elementi unici.

La sicurezza in azienda oggi dovrebbe ricoprire un ruolo centrale, anche in vista della nuova **Direttiva NIS2** (Direttiva UE 2022/2555), alla quale è affidato compito di aumentare i livelli di sicurezza su tutto il territorio europeo creando una strategia di cybersecurity comune a tutti gli stati membri dell'UE, partendo da quello che viene definito *supply chain*.

La nuova Direttiva NIS2 dovrà essere recepita dagli stati membri, e quindi dall'Italia, entro il 17 ottobre 2024 e interesserà tutti i settori rientranti nei servizi Essenziali e/o Importanti al fine di ottenere un'uniformità di gestione, attuata mediante dei processi monitorati dall'Agenzia Nazionale per la Cybersecurity (ACN), con degli obblighi di segnalazione degli incidenti informatici (*breach*) in tempi prestabiliti, pena sanzioni più severe in caso di violazione.

Naturalmente tale normativa si andrà ad affiancare a Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati, ma con finalità differenti. Il GDPR si occupa di tutelare gli interessati in quanto persone fisiche, la NIS2 si occuperà di tutelare la sicurezza nazionale, partendo da un'analisi e un monitoraggio delle infrastrutture critiche, anche e soprattutto delle PMI.

Esiste un forte legame tra la nuova direttiva NIS2 e il CPI, proprio perché tra i settori rilevanti ad essere coinvolti nell'adeguamento vi è quello industriale (nei settori: alimentare, manifatturiero, chimico, automotive e servizi ICT).

L'impatto che la NIS2 avrà in caso di mancato adeguamento e quindi di mancata adozione di **misure tecnico-organizzative idonee a proteggere le infrastrutture IT**, sarà devastante dal punto di vista della continuità aziendale (*business continuity*),

dell'organizzazione aziendale, della reputazione (non solo digitale), della competitività sul mercato e ultimo, non per importanza, dell'interruzione di collaborazioni o *partnership* con altri *player* del settore.

Tra gli strumenti per la protezione dei dati troviamo tutte le tecnologie all'avanguardia e la formazione del personale, a partire dai C-Level (dirigenti), fino ad arrivare alla classe operaia. Tra le tecnologie maggiormente diffuse troviamo la **crittografia dei dati**, il **controllo accessi** (IDS), i sistemi di reportistica e di **alert** in caso di accessi non autorizzati, le politiche di **backup** e quelle di **Disaster Recovery**.

Una buona base di partenza è rappresentata appunto dall'infrastruttura fisica della rete e dalla segmentazione della stessa (*firewall*, IDS, password sicure, sistemi di autenticazione a più fattori, ecc.), al fine di limitare l'accesso alle informazioni riservate da parte di personale non autorizzato. In realtà, per molte aziende, questo fattore viene visto come un costo, considerata la poca sensibilità ai temi della cybersecurity da parte dei CEO o, comunque, di chi ha potere decisionale.

Le aziende che nel corso degli ultimi anni hanno adottato sistemi proattivi sempre più avanzati per il monitoraggio continuo dei loro sistemi, hanno visto ridotto il rischio di attacchi *cyber* andati a buon fine. Se poi l'**analisi delle vulnerabilità**, associata all'**analisi dei rischi** e a piani di **forensic readiness** (informatica forense proattiva), è stata vista come un'opportunità da parte degli imprenditori più lungimiranti, anche gli attacchi andati a buon fine hanno consentito, con una giusta gestione della crisi, di tutelare gli *asset* aziendali, tra cui il *know-how*.

Ad Agosto 2022, il FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), istituito nel 1999, ha pubblicato la versione 2.0 del **Traffic Light Protocol** (TLP).

Il TLP è uno standard utilizzato per lo scambio delle informazioni relative alla sicurezza informatica nelle comunità che si occupano della risposta agli incidenti informatici, informatica forense e *intelligence*.

Tale protocollo, originariamente utilizzato da una “cerchia ristretta” di persone, entrerà a gamba tesa con l’entrata in vigore della Direttiva NIS2 nello scambio di informazioni tra le comunità di riferimento.

Infatti, gli CSIRT (Computer Security Incident Response) o CERT (Computer Emergency Response Team) di cui le aziende dovranno dotarsi (internamente o con contratto di servizi in *outsourcing*), avranno l’obbligo di adottare il TLP come protocollo di comunicazione.

Il TLP è caratterizzato dalla presenza di 4 etichette indicanti i limiti della condivisione delle informazioni: RED, AMBER (AMBER+STRICT), GREEN, CLEAR.

Questi quattro colori identificano le informazioni secondo una scala di importanza che va dal rosso (informazioni segrete o segretissime), fino al colore bianco (clear) per le informazioni che comportano un rischio minimo o assente in caso di uso improprio, fatte salve le norme sul *copyright*.

Pertanto il Traffic Light Protocol (TLP) diventerà, nel breve periodo, un altro strumento per la protezione dei dati e delle informazioni.

2.2 Sanzioni e penalità per la violazione

Dal punto di vista normativo, il Regolamento UE 679/2016 prevede delle sanzioni elevate per chi subisce un data breach.

Il *data breach*, così come definito dal GDPR è rappresentato dalla “*violazione di sicurezza che comporta – accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati*” (art. 4, c. 12).

Il garante Privacy può prescrivere misure correttive (v. art. 58, par. 2 GDPR) in caso di violazione del regolamento o per quanto riguarda l'inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate. Sono tuttavia previste sanzioni pecuniarie che possono arrivare **fino a 20 milioni di Euro** o, nel caso di imprese, **fino al 4% del fatturato totale annuo mondiale**⁸.

A queste si sommano le sanzioni penali previste dal D.lgs. 101/2018 che ha novellato il "vecchio" D.lgs. 196/2003, introducendo nuove fattispecie di reati sanzionabili e previsti dagli artt. 167-172.

Infine, il GDPR prevede sanzioni accessorie come l'inutilizzabilità di elementi acquisiti in violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali (art. 2-decies) e, all'art. 82, stabilisce delle regole specifiche per il risarcimento dei danni, prevedendo una responsabilità solidale tra titolare e responsabile del trattamento.

L'art. 623 c.p. invece, si occupa nello specifico della protezione penale del *know-how* e va a sanzionare chi rivela o usa informazioni segrete riguardanti ricerche scientifiche, invenzioni o altri segreti industriali, compiuti in violazione di un rapporto fiduciario di natura professionale⁹.

La NIS2, invece, ha previsto sanzioni pecuniarie che vanno fino a sette milioni di euro per i soggetti importanti e fino a dieci milioni di euro per i soggetti essenziali ma, a differenza del GDPR che prescrive solo sanzioni per il titolare o il responsabile del trattamento, la nuova normativa sulla *cybersecurity* prevede delle sanzioni anche per le persone fisiche che agiscono in nome e per conto del rappresentante legale con autorità a rappresentarlo (C-Level),

⁸ GARANTE PRIVACY, *Violazioni di dati personali (data breach) in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679*, (https://www.garanteprivacy.it/data-breach#:~:text=Sono%20previste%20sanzioni%20pecuniarie%20che,del%20fatturato%20totale%20annuo%20mondiale, consultato il 23.09.2024).

⁹ A. CUCCURU, *La tutela penale del reato di rivelazione di segreti scientifici e industriali*, 30.04.2024, (https://www.altalex.com/documents/news/2024/04/30/tutela-penale-rivelazione-segreti-scientifici-industriali, consultato il 23.09.2024).

applicando, in alcuni casi, sanzioni amministrative accessorie relative all'incapacità a svolgere funzioni dirigenziali a questi soggetti.

2.3 Contratti di riservatezza

L'accordo di riservatezza e non divulgazione (NDA – Non Disclosure Agreement) è un contratto tra due o più soggetti in cui viene stabilito il perimetro di riservatezza di determinate informazioni o segreti industriali/commerciali e il divieto di divulgazione, indistintamente dalla forma con cui si è venuti a conoscenza di dette informazioni.

In passato, tali accordi erano prerogativa delle grandi aziende al fine di tutelare i propri segreti. Al giorno d'oggi molte PMI e start-up ricorrono agli NDA per tutelare il proprio *know-how*, trasferimento di tecnologia, progetti o semplicemente all'interno di riunioni preliminari ad accordi di partnership.

È ormai di uso comune utilizzare i patti di riservatezza, non divulgazione e non concorrenza in fase di assunzione di nuovi dipendenti, anche al fine di stabilire la titolarità di alcuni marchi, disegni, brevetti o altre invenzioni, senza lasciare al caso, come spesso avviene, la gestione di tali informazioni, fino poi a trovarsi nelle aule di tribunale a discutere su eventuali illeciti civili, penali o amministrativi perpetrati da alcuni dipendenti, anche a causa della loro buona fede nella gestione dei dati e nell'ignoranza da parte del rappresentante legale sui temi legati alla tutela dei dati in generali e dei dati segreti in particolare.

Affinché abbia la sua piena efficacia, ogni NDA deve contenere i seguenti elementi tipici indispensabili:

- titolarità delle informazioni da condividere;
- elenco e definizione delle informazioni;
- impegno a non divulgarle;
- lo scopo della condivisione;

- la validità temporale (che in alcuni casi diventa perpetua in caso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività coperte da segreto investigativo per conto dello stato);
- la determinazione di una penale;
- l'individuazione del giudice competente;

Tuttavia esistono due forme di obblighi di riservatezza che possono essere ascritti in capo ad una sola parte o ad entrambe.

Nel caso in cui l'obbligo vada in capo ad una sola delle parti, si parla di **accordo di riservatezza unilaterale**; nel caso in cui tale obbligo vada in capo ad entrambe le parti, si parla di **accordo di riservatezza bilaterale**¹⁰.

¹⁰ A. SALVAGGIO, *Accordi di riservatezza e non divulgazione: cosa sono e come funzionano*, 11.12.2023, (<https://www.fisco7.it/2023/12/accordi-di-riservatezza-e-non-divulgazione-cosa-sono-e-come-funzionano/#:~:text=L'accordo%20di%20riservatezza%20e,a%20conoscenza%2C%20in%20qualsiasi%20forma,> consultato il 23.09.2024).

3. La concorrenza sleale e la tutela penale del know-how

3.1 Forme di concorrenza sleale

Il termine “concorrenza” viene più volte richiamato nell’art. 2598 c.c. e fa riferimento alla concorrenza professionale. L’ambito applicativo della norma esclude tutti coloro che non rivestono la qualifica di imprenditore e che quindi non esercitano un’attività economica organizzata (artista, onlus, ecc.).

Nei casi testé indicati, il convenuto “non imprenditore” può rispondere del danno arrecato all’attore, esclusivamente ex art. 2043 c.c. (Risarcimento del fatto illecito – *“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto di risarcire il danno”*).

Con l’espandersi delle comunicazioni di massa e la crescita dell’economia digitale intersettoriale (fino a qualche decennio fa era impensabile che un negozio specializzato nel settore *no-food* vendesse prodotti della categoria *food* e viceversa), sono variate anche le interpretazioni del termine “concorrenza sleale” così come inteso dall’art. 2598 c.c.

Infatti, le nuove interpretazioni includono tra i “*soggetti attivi*” – coloro che sono artefici dell’atto di concorrenza sleale – anche i “*non imprenditori*”.

Oggi il termine “*concorrenza sleale*” ha una varietà molto ampia di significati che vanno dalla “modalità sleale di acquisizione della concorrenza”, all’“azione scorretta incidente sul processo concorrenziale tra imprese”, a l’“idoneità a danneggiare l’altrui impresa”, o alla “sottrazione, anche potenziale, della clientela”.

Tutte queste attività possono essere attuate, secondo l’interpretazione attuale, anche da associazioni, partiti politici e altri enti no profit.

L’entrata in vigore della Legge 287/1990 (legge *antitrust*) ha ampliato la definizione di impresa con le sfaccettature sopra menzionate, valorizzando appunto la concorrenza sleale

in tutti i campi, anche nel settore non lucrativo, purché ci sia una stabile organizzazione produttiva.

Un'altra corrente di pensiero prevede invece l'applicazione per analogia dell'art. 2598 c.c. alle professioni intellettuali di tipo ordinistico (art. 2229 c.c.) e non anche alle professioni non regolamentate dalla Legge 4/2013.

L'art. 2598 c.c. suddivide in tre macroaree le tipologie di concorrenza sleale sanzionabile dalla legge:

- **Atti di imitazione e/o atti di confusione** (nomi, segni distintivi utilizzati dalla concorrenza);
- **Atti di denigrazione o di appropriazione di pregi** (es. discredito attività concorrente);
- **Atti in generale scorretti** (atteggiamenti diretti o indiretti non conformi ai principi di correttezza professionale).

Gli **atti di confusione** sono “*atti idonei a creare confusione*”,¹¹ integrano cioè atteggiamenti che inducono in errore un consumatore finale nella scelta di un prodotto o di un servizio.

La norma sanziona chiunque si “sostituisca” a qualcun altro facendosi passare per quest'ultimo. La disposizione normativa distingue la confusione di prodotto (il consumatore acquista il prodotto Alfa, scambiandolo per il prodotto Beta), dalla confusione di attività (il consumatore acquista un Beta, scambiandolo con il prodotto Alfa, non perché indotto in confusione dai prodotti, ma solo perché crede che tale prodotto provenga dall'azienda a lui nota).

¹¹ Art. 2598 Codice Civile – Atti di concorrenza sleale.

La **capacità distintiva** rappresenta invece i limiti entro i quali la libertà di imitazione può essere sempre espressa senza che questa produca confusione nei consumatori finali, a condizione che l'elemento imitato non sia un elemento caratterizzante di una determinata impresa o prodotto.

L'onere della prova del carattere distintivo o del segno spetta alla parte attrice che ne invoca la tutela nelle sedi giudiziarie mentre spetta al convenuto dimostrare l'assenza di novità nel segno "copiato".

Affinché l'imitazione possa essere sanzionata come atto di concorrenza sleale, deve avere una concreta idoneità a confondere. I requisiti per l'accertamento sono di due tipi: giudizio sintetico e "consumatore tipico".

Per quanto riguarda il primo, si procede ad un'analisi visiva e si cerca quindi di comprendere se un determinato segno possa confondere un ricordo visivo presente nel consumatore.

In seconda istanza, viene presa in considerazione la figura del consumatore mediamente informato nell'acquisto di un prodotto. Ne consegue che l'effetto confusorio è spesso ravvisato nei beni di consumo di massa aventi prezzo medio.

Ciò comporta che l'effetto confusorio venga negato nel caso di oggetti costosi e destinati ad una clientela con alto grado di specializzazione.

L'art. 2598 c.c. reca seco una funzione integrativa del CPI nel caso di **imitazione dei segni distintivi** e dei brevetti, in quanto "l'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione" rientra a pieno titolo negli atti di concorrenza sleale (anche nei confronti dei *segni distintivi atipici* come nel caso degli *slogan*).

Tra gli atti di concorrenza sleale troviamo quelli di **denigrazione** dei prodotti o dell'attività di un concorrente.

Rientra tra le fattispecie di illecito previste dall'art. 2598 c.c. qualsiasi giudizio in grado di ledere un imprenditore dal punto di vista professionale o personale e che abbia contestualmente ricadute sull'attività d'impresa

Si pone però il problema della **critica oggettiva e veritiera** che prevede due scuole di pensiero. La prima sostiene la stessa legalmente accettabile in quanto accresce la trasparenza del mercato e che la stessa possa provenire da chiunque. La seconda scuola di pensiero ritiene illecita la critica mossa da un concorrente (a differenza della prima scuola di pensiero queste viene circoscritta al rapporto concorrenziale), perché contraria alla deontologia professionale e priva di imparzialità.

La giurisprudenza tende a sposare la teoria della liceità della critica purché oggettiva, completa e non tendenziosa.

Le casistiche sopra menzionate sono da attribuire a soggetti tra loro concorrenti, viene esclusa quindi dalla sfera della punibilità la critica fatta da un non concorrente poiché esclusa dall'ambito della concorrenza sleale.

Succede spesso che la denigrazione avvenga nei casi di **comparazione tra prodotti e/o imprese**. Solitamente questo tipo di atteggiamento *borderline* avviene nelle attività propagandistiche tra due o più prodotti, esaltando l'uno a discapito dell'altro.

Prima della nascita del d.lgs. 74/1992 (in attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa), la giurisprudenza riteneva illecita ogni forma di pubblicità comparativa, escludendo, in ogni caso, quella effettuata da soggetti terzi non direttamente interessati e che si occupano di prove di mercato o similari (riviste specializzate, indagini di mercato, ecc.).

Attualmente la pubblicità comparativa è considerata lecita nei rapporti tra concorrenti (imprese o professionisti); le condizioni di liceità sono definite dall'art. 4 del d.lgs. 145/2007 (comparazione veritiera, pertinente, oggettiva e in generale non scorretta). I consumatori

finali sono invece tutelati dal d.lgs. 146/2007 sulle pratiche commerciali, non come consumatori in senso stretto, ma come destinatari di pratiche commerciali scorrette.

Un caso eclatante di pubblicità comparativa, in alcuni casi divenuta denigratoria, è il fenomeno definito “*Cola Wars*”¹² che vede contrapporsi le due grandi rivali del settore *beverage*, Coca Cola e Pepsi.

Nel 2001 Pepsi realizzò uno spot televisivo che venne subito censurato, salvo poi riapparire in televisione in questi giorni in cui si scrive il presente elaborato. Il protagonista è un bambino, che, davanti ad un distributore automatico di bevande, acquista due lattine di Coca Cola da utilizzare poi come “sgabello” per poter acquistare la Pepsi, il cui tasto di scelta sul distributore era installato in una posizione non raggiungibile dalla sua altezza.

Tale spot nasce in risposta a Coca Cola che aveva comunicato che le vendite della propria bevanda fossero il doppio rispetto alla concorrente Pepsi.

È altresì considerata concorrenza sleale e scorretta la “**concorrenza parassitaria**”, caratterizzata dallo sfruttamento del lavoro altrui per trarne beneficio.

Il comportamento “parassitario” viene sanzionato come atto contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare il concorrente, solo se consistente nell’imitazione sistematica, continua e protratta nel tempo delle iniziative del concorrente. Risulta tuttavia lecito se l’imitazione è occasionale.

Tra i casi di concorrenza sleale parassitaria troviamo lo **sfruttamento di segreti o informazioni riservate**.

Tale comportamento viene spesso assunto da imprenditori scorretti che, con mezzi illeciti che vanno dalla corruzione dei dipendenti altrui ai pedinamenti, fino ad arrivare a vere

¹² E. CARCERANO, *Pepsi vs. Coca Cola: una Guerra di Bollicine*, 13.11.2023, (<https://www.dsidesign.it/pepsi-vs-coca-cola/>, consultato il 23.09.2024).

e proprie intercettazioni abusive e fenomeni di spionaggio industriale, si appropriano o quantomeno tentano di farlo, di segreti o informazioni riservate dell'impresa concorrente.

Viene altresì considerata illecita ogni forma di rivelazione di informazioni lecitamente acquisite durante una trattativa contrattuale o un tentativo di fusione tra imprese (non andato poi a buon fine), abusando quindi di *know-how*.

Tali informazioni rientrano nella sfera di protezione del CPI il cui art. 99 stabilisce il divieto assoluto di rivelazione a terzi, acquisizione e utilizzazione di tutte le informazioni di cui all'art. 98 dello stesso codice.

Capita spesso, durante l'attività di consulente tecnico informatico (CTU o CTP) di imbattersi in situazioni in cui i **dipendenti** passino ad aziende concorrenti, portando con sé materiale della vecchia impresa, così integrando la fattispecie di concorrenza sleale. In alcuni casi, ci si è imbattuti in situazioni in cui gli stessi, avendo creato di proprio pugno un documento o una banca dati per l'azienda precedente, abbiano conservato copia di tali informazioni per poi condividerle con la nuova realtà aziendale.

L'art. 98 CPI tutela tali informazioni: “1. *Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:*

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;*
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;*
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.*

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche¹³”

Infatti, tra le forme di concorrenza sleale troviamo proprio quella dell'ex dipendente che, da un orientamento vetusto, era tenuto ad assumere atteggiamenti tali da non approfittare di rapporti particolari con clienti dell'ex datore di lavoro, salvo poi incorrere nella concorrenza sleale.

La giurisprudenza più recente, invece, tende a valorizzare le capacità del lavoratore rispetto all'interesse aziendale, a condizione che l'azienda di provenienza non si sia tutelata con appositi patti di non concorrenza (art. 2125 c.c.) per il periodo successivo allo scioglimento del rapporto lavorativo.

È comunque da considerare sleale il comportamento dell'ex dipendente (o ex collaboratore o ex agente) che sfrutti notizie riservate o segreti industriali o si rivolga al solo accaparramento della clientela dell'impresa di provenienza.

Una casistica molto diffusa è la “portabilità” di dati digitali rappresentati da liste di clienti dell'impresa di provenienza. Nella maggior parte dei casi tale atteggiamento è stato considerato illecito qualora le liste non rappresentino una mera trascrizione dei nomi delle aziende (elemento che potrebbe rientrare nella sfera mnemonica del singolo soggetto), ma contengano profilazioni o altre informazioni qualificate (fatturati, target, ordini, ecc.).

Oltre alla casistica dell'ex dipendente, trova spesso applicazione, tra le forme di concorrenza sleale quella dello **storno dei dipendenti o collaboratori**.

¹³ BROCARDI, *Articolo 98 - Codice della proprietà industriale*, 31.12.2023, (<https://www.brocardi.it/codice-della-proprietà-industriale/capo-ii/sezione-vii/art98.html>, consultato il 23.09.2024).

La pratica testé menzionata era fino a qualche tempo fa considerata scorretta. Con il passare del tempo, si è invece valorizzata la libertà di concorrenza nel mercato del lavoro, giungendo a ritenere legittime alcune forme di mobilità di lavoratori tutelando altresì congiuntamente la libertà degli imprenditori di attivarsi, come già avviene da anni nel mondo calcistico, per sottrarre ai concorrenti manodopera qualificata mediante l'offerta di retribuzione o condizioni migliorative per il lavoratore o degli ausiliari indipendenti (agenti di commercio).

Tale attività può integrare una forma di illecito qualora i lavoratori stornati siano indispensabili per l'azienda concorrente o non facilmente sostituibili dal punto di vista quantitativo o qualitativo.

Risulta altresì illecito lo storno dei lavoratori se questo è strumentale alla sottrazione di segreti industriali o *know-how*.

In ogni caso, lo storno dei dipendenti può dar luogo alle forme di risarcimento del danno e non anche alla tutela inibitoria, se questa può incidere negativamente sulla libertà del lavoratore di autodeterminarsi. Non possono in nessun modo essere invalidati i nuovi contratti stipulati con i lavoratori né emessi ordini di reintegro del lavoratore nella vecchia azienda. Si può però vietare di impiegare il lavoratore in certe mansioni (in alcuni casi trattati dallo scrivente, tali lavoratori vengono impiegati con ruoli generici al fine di bypassare tale divieto).

L'imprenditore che vede lesi i propri diritti da atti di concorrenza sleale ha accesso al rimedio del risarcimento per equivalente e può ottenere anche provvedimenti di inibitoria e/o reintegratoria.

Se la concorrenza sleale è dipendente da atti contrari al CPI, l'attore può richiedere anche i provvedimenti cautelari previsti dagli artt. 129-131 del CPI (*descrizione, sequestro e inibitoria provvisoria*) con la sola presunzione dell'illecito. Negli altri casi, purché ci sia un accertamento del pericolo di pregiudizio grave e irreparabile nei confronti dell'attore, soccorre l'art. 700 c.p.c.

L'inibitoria è un provvedimento di condanna contenente l'ordine di astensione riferito al futuro. In relazione al danno causato dalla concorrenza sleale vige la **presunzione di colpa** dell'autore dell'illecito (cfr. art. 2600, comma 3, c.c.).

Nella determinazione del danno da concorrenza illecita va preso in considerazione il danno patrimoniale ascrivibile all'illecito, fatta eccezione del danno che il soggetto danneggiato avrebbe potuto evitare (cfr. art. 1227 c.c.); la determinazione dello stesso deve altresì comprendere ai sensi dell'art. 2056 c.c. le componenti riferibili al danno emergente e al lucro cessante.

Tra le voci di danno emergente vanno ricomprese tutte le spese professionali, legali, di consulenze tecniche sostenute per dimostrare l'illecito e, tra le voci di lucro cessante anche la perdita di *chance*, ovviamente in via ipotetica e prudenziale.

Infine, ma come misura accessoria, l'art. 2600 c.c. prevede la **pubblicazione della sentenza** che potrebbe avere effetti catastrofici dal punto di vista reputazionale nei confronti dell'azienda che ha commesso l'illecito. Ovviamente, in fase di pubblicazione, la sentenza dovrà essere pubblicata priva di qualsiasi commento altrimenti il soggetto che ne ha curato la pubblicazione commetterebbe un atto di concorrenza sleale.

L'art. 134 CPI attribuisce alla competenza del Tribunale delle Imprese “*i procedimenti giudiziari in materia (...) di concorrenza sleale, con la sola esclusione delle fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio di diritti di proprietà industriale*”. La stessa disposizione estende la competenza del Tribunale delle imprese a tutte le “*materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate*”¹⁴.

¹⁴ M. BERTANI, A. COGO, PH. FABBIO, A. GENOVESE, A. OTTOLIA, *Lineamenti di diritto industriale*, Milano, Wolters Kluwer, Cedam, 2024, pagg. 146-147.

3.2 Procedimenti penali

Come abbiamo potuto rilevare, la concorrenza sleale viene tutelata dal codice civile, dal codice della proprietà industriale e dalla legge sul diritto d'autore.

Non esiste un reato proprio di concorrenza sleale, tuttavia questo illecito può avere risvolti anche in ambito penalistico con la configurabilità di alcune fattispecie di reato.

È molto diffuso, nei casi di concorrenza sleale, il reato di **accesso abusivo al sistema informatico** (art. 615 ter c.p.) che punisce sia l'accesso abusivo al sistema informatico protetto da misure di sicurezza, che il mantenimento all'interno di detto sistema contro la volontà di chi ne è legittimamente titolare. Succede spesso che per garantire la continuità aziendale in periodi di ferie/festività, si concedano le proprie credenziali di accesso alla posta elettronica per il controllo di un singolo evento ad un collega o al proprio titolare. Tale concessione non legittima il collega o il titolare a "spiare" o controllare il resto dei messaggi, ricadendo, in caso di effettuazione di tale operazione, nel reato di cui al presente articolo.

Può altresì succedere che l'imprenditore effettui un controllo sulla posta elettronica personale del dipendente, con il sospetto che quest'ultimo abbia trafugato dati di proprietà aziendale. In questo caso, il titolare commette il reato di accesso abusivo al sistema informatico se accede alla posta elettronica del dipendente a sua insaputa, sfruttando un accesso precedentemente memorizzato sul PC in uso a quest'ultimo.

Tra i reati strettamente legati alla concorrenza sleale possiamo altresì rinvenire la **detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615 quater c.p.) che punisce la condotta del soggetto che comunica o consegna a terzi, dati di accesso a un sistema informatico.

Può altresì essere integrata la fattispecie di **rivelazione di segreti scientifici industriali** (art. 623 c.p.) che rende illegittima la condotta di chi, venuto a conoscenza di notizie destinate a rimanere segrete in tema di scoperte o invenzioni scientifiche o

applicazioni industriali per ragione della sua professione, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto.

In alcune circostanze può accadere che il concorrente ovvero l'ex dipendente si **appropri indebitamente** (art. 646 c.p.) di disegni tecnici, liste clienti, documenti appartenenti all'impresa dove lavorava e successivamente li utilizzi per trarne profitto (es.: aprendo una società concorrente)¹⁵.

È altresì configurabile il reato di **boicottaggio** (art. 507 c.p.) qualora si induca una o più persone, mediante la forza o con la semplice propaganda a non acquistare altrui prodotti agricoli o industriali.

L'art. 513 c.p. punisce “chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio dell'industria o del commercio” (reato di **turbata libertà dell'industria o del commercio**).

Tra i reati di pericolo legati sempre alla concorrenza sleale troviamo **l'illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513 bis c.p.) che punisce “*chiunque nell'esercizio dell'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia*”

¹⁵ L. PASSALACQUA, *CONCORRENZA SLEALE – Reato di concorrenza sleale: esiste?*, (<https://www.lviapassalacqua.com/aree-attivita/diritto-tributario-dimpresa/diritto-dimpresa/concorrenza-sleale/>, consultato il 23.09.2024).

3.3 Casi pratici di tutela

Tra i casi pratici trattati di tutela del *know-how* aziendale, troviamo il noto **caso Cartier vs Tiffany & co (2022)**.

Nel febbraio del 2022, la multinazionale francese Cartier, aveva incardinato, davanti alla Suprema Corte di New York, una causa nei confronti della concorrente Tiffany & co. e della propria ex dipendente Megan Marino.

Nel caso di specie, la società Cartier era nelle condizioni di procedere nei confronti della società concorrente e dell'ex dipendente in quanto aveva fatto sottoscrivere a quest'ultima, un patto di non divulgazione della durata semestrale¹⁶.

Nello specifico, la Marino, nel novembre del 2021 era stata contattata dalla società Tiffany e, in seguito a tale incontro avrebbe scaricato ed inviato dal proprio indirizzo di posta aziendale a quello personale, una serie di documenti, tra i quali anche informazioni di carattere confidenziale sui prodotti di alta gioielleria di Cartier.

Dopo la formale proposta di lavoro da parte della società Tiffany, la Marino avrebbe rassegnato le dimissioni da Cartier senza rendere noto a quest'ultima del nuovo ingaggio da parte dell'azienda concorrente. Nel successivo mese di dicembre 2021, la società Cartier avrebbe poi subito lo storno di diversi dipendenti migrati verso il proprio competitor.

A seguito di accertamenti è emerso che la Marino si sarebbe indebitamente appropriata di informazioni riservate e segreti commerciali di proprietà della Cartier allo scopo di utilizzare tali informazioni nello svolgimento della nuova funzione all'interno di Tiffany.

L'azienda Tiffany, al fine di tutelarsi da questa condotta fraudolenta, prendendo le distanze dalla vicenda, ha proceduto al licenziamento della nuova dipendente, ma per Cartier,

¹⁶ R. BATES, "*Cartier sues Tiffany in trade secrets case*", 04.03.2022, (<https://www.jekonline.com/editorial-article/cartier-sues-tiffany-trade-secrets/>, consultato il 23.09.2024).

tale concorrente sarebbe responsabile al pari della Marino per i reati di appropriazione indebita di informazioni riservate e dei segreti commerciali, interferenza illecita nel patto di non divulgazione della ex dipendente, interferenza illecita negli affari commerciali e, infine, per concorrenza sleale¹⁷.

È invece di alcuni mesi fa, la notizia della controversia legale tra i due giganti della moda low cost **Shein e Temu** in merito alla violazione dei copyright da parte di quest'ultima¹⁸.

Shein definisce la sua rivale come “*un’impresa illegale costruita sulla contraffazione, sul furto di segreti commerciali, sulla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e sulla frode*”.

La risposta di Temu non si è fatta attendere, difendendosi dalle accuse e contrattaccando la rivale, accusandola di utilizzare tattiche intimidatorie in stile mafioso.

Le accuse mosse da Shein alla rivale sono quelle di costringere i propri venditori a violare i diritti di proprietà intellettuale, vietando a questi di rimuovere i prodotti contraffatti anche dopo l'accertamento dell'avvenuta violazione delle leggi. Inoltre, Temu avrebbe incoraggiato gli influencer a fare dichiarazioni false su Shein.

Siamo solo agli inizi di questa battaglia che vede i due colossi della moda battersi per interessi che, dai valori di borsa (Shein è quotata sul mercato statunitense), avrebbero una posta in gioco di diversi miliardi di dollari.

¹⁷ C. ZAMPAGLIONE, La tutela del know-how aziendale: il caso Cartier v. Tiffany & Co., 20.06.2022 (<https://www.iusinitinere.it/la-tutela-del-know-how-aziendale-il-caso-cartier-v-tiffany-co-42766> consultato il 23.09.2024).

¹⁸ T. FOGLIO, Shein fa causa a Temu per violazione del copyright, 23.09.2024 (<https://www.punto-informatico.it/shein-causa-temu-violazione-copyright/>, consultato il 23.09.2024).

Il 10 settembre 2024 è stata emessa la sentenza da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) nella causa C-48/22 P, **Google LLC e Alphabet Inc./Commissione (Google Shopping)**.

La Corte di Giustizia dell'Unione ha rigettato l'impugnazione di Google LLC e confermato la multa di 2,4 miliardi di euro inflitta nel 2017 a Google per aver abusato della propria posizione dominante sui vari mercati nazionali della ricerca su Internet favorendo il proprio servizio di comparazione di prodotti rispetto a quello dei suoi concorrenti¹⁹.

Google, società nota per il suo motore di ricerca, consente agli utenti di ricercare, tramite il proprio browser, qualsiasi prodotto o servizio che risponda alle esigenze dei propri utilizzatori.

La società Alphabet Inc. con sede negli Stati Uniti, dal 2015 controlla al 100% Google LLC.

Nel corso degli anni Google ha offerto dei servizi di comparazione prodotti (tramite un suo primo progetto denominato “*Froogle*”, abbandonato poi nel 2007 a favore di un altro progetto denominato “*Product Search*” (poi divenuto “*Product Universal*”).

Oggi Google offre un servizio denominato “*Google Shopping*” che rappresenta l'evoluzione di “*Product Universal*”, ma con un'interfaccia grafica accattivante e corredata di elementi grafici (foto e video) dei prodotti offerti, elementi non presenti nei vecchi progetti, caratterizzati da soli elementi testuali.

Con la sentenza emessa in questi giorni (10.09.2024), la Corte di Giustizia dell'UE sottolinea come il diritto dell'Unione sanzioni in definitiva lo sfruttamento abusivo della

¹⁹ A. GALIMBERTI, Apple e Google condannate: aiuti illegali e abuso di posizione dominante, 10.09.2024, (<https://www.ilsole24ore.com/art/corte-ue-aiuti-illegali-ad-apple-l-irlanda-ora-deve-recuperarli-AF2wX8oD> consultato il 23.09.2024).

posizione dominante e non la sua “semplice” esistenza. Nel caso di specie, il fatto illecito commesso dalla società di Mountain View è caratterizzato dall’atteggiamento discriminatorio utilizzato nel suo servizio di comparazione prodotti, causando pregiudizio alle singole imprese e soprattutto ai consumatori ignari del funzionamento degli algoritmi con i quali alcuni prodotti venivano posizionati prima di altri²⁰.

Partendo dalla lettura della sentenza, si è proceduto ad una disamina dei punti salienti della stessa così come appresso riportato.

La decisione, nella prima parte, riprende pedissequamente l’evoluzione delle modalità di ricerca utilizzate da Google nel corso degli anni, soprattutto quelle relative alla comparazione di prodotti posti in vendita dai vari siti internet.

La metodologia utilizzata dalla Commissione per stabilire l’abuso di posizione dominante di Google, è stata quella da un lato di valutare l’aspetto quantitativo delle quote di mercato utilizzate da Google che risultavano elevate rispetto all’ammontare delle quote di mercato (esigee) riservate ai concorrenti di Google; in secondo luogo è stata congiuntamente valorizzata la riduzione di traffico, da parte di Google, proveniente dalle sue pagine di risultati generali verso i comparatori di prodotti concorrenti, con il relativo smistamento di tale traffico verso il proprio comparatore di prodotti. La Commissione ha quindi accertato che l’abuso nel caso di specie sarebbe consistito nel posizionamento e nella presentazione più favorevoli, nelle pagine di risultati generali di Google, del proprio comparatore di prodotti rispetto ai comparatori di prodotti concorrenti. I punti su cui è fondata la prima decisione di infrazione possono essere così riassunti:

²⁰ QUESTIONE GIUSTIZIA, Nota a CGUE sentenza Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping), 10.09.2024, (<https://www.questionegiustizia.it/articolo/nota-a-cgue-sentenza-google-e-alphabet-commissione-google-shopping>, consultato il 23.09.2024).

- analisi del volume di traffico;
- valorizzazione degli algoritmi utilizzati da Google aumentavano il traffico verso i propri prodotti e diminuivano quello verso i siti concorrenti;
- confronto della diminuzione del traffico relativo alle pagine generali di Google verso i produttori concorrenti a favore di quelli a marchio Google;
- la disparità di traffico del punto che precede non risultava controbilanciata dal traffico relativo ad altre fonti, risultava pertanto evidente la posizione dominante di Google;
- tali condotte, complessivamente considerate, avrebbero avuto quale ricaduta principale l'effetto anticoncorrenziale in tredici mercati (tra cui l'Italia).

Google ha impugnato la decisione della Commissione innanzi al Tribunale, adducendo quattro motivi fondamentali.

Il primo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale avrebbe confermato la decisione controversa sebbene quest'ultima non soddisfacesse il criterio giuridico richiesto per constatare l'esistenza di un obbligo di fornire un accesso ai comparatori di prodotti.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale avrebbe confermato la decisione controversa sebbene quest'ultima non identificasse un comportamento che si discostava dalla concorrenza basata sui meriti.

Il terzo motivo verte su errori del Tribunale nel suo esame del nesso di causalità tra l'asserito abuso e i probabili effetti.

Il quarto motivo verte su un errore del Tribunale in quanto avrebbe ritenuto che la Commissione non avrebbe dovuto esaminare se il comportamento fosse idoneo ad escludere concorrenti altrettanto efficaci.

Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sul ricorso presentato da Google, confermava quanto già versato dalla Commissione nella decisione di infrazione contestata

poiché, in disparte i motivi addotti, la ricorrente non avrebbe in concreto contestato la posizione dominante a fondamento della decisione assunta dalla Commissione stessa.

La Corte UE da ultimo conferma la decisione del Tribunale, il quale avrebbe correttamente considerato che l'analisi degli effetti del comportamento in questione sui comparatori di prodotti concorrenti non poteva limitarsi all'impatto che poteva aver avuto su di essi la comparsa di risultati del comparatore di prodotti di Google nei Product Universals e nelle Shopping Units, ma che essa doveva tener conto anche dell'impatto degli algoritmi di aggiustamento dei risultati generici, cosicché l'unico scenario controfattuale che Google poteva validamente mettere in evidenza sarebbe stato quello in cui nessun componente di tale comportamento veniva attuata, salvo considerare solo parzialmente gli effetti combinati di detto comportamento.

CAPITOLO 2 – Descrizione e Sequestro

1. Natura e funzioni dei due istituti

Quando si ha a che fare con i segreti industriali, i profili di riservatezza e delicatezza sono estremamente essenziali. Al fine di tutelare i propri interessi nei confronti di un potenziale concorrente, il titolare di un diritto, nei giudizi riguardanti l'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione illecita di segreti commerciali e/o industriali, può chiedere al giudice ex art. 121 ter CPI, l'adozione di misure di segretezza, che si esplicano nel divieto di utilizzare o rivelare le informazioni di natura riservata, oppure nella limitazione alla partecipazione alle udienze o all'accesso ad alcuni atti del fascicolo d'ufficio.

Tale limitazione può essere richiesta ed applicata su ordine del giudice anche nei confronti di consulenti tecnici d'ufficio, ausiliari o delegati dall'autorità giudiziaria, alle parti ed ai relativi difensori, ai testimoni o a qualsiasi altro soggetto eventualmente coinvolto (anche personale amministrativo).

Considerate le premesse e le numerose difficoltà nell'ottenere la prova relativa alla violazione dei diritti inerenti alla proprietà intellettuale, essendo gli elementi che tipizzano l'illecito interni all'organizzazione del contraffattore, il CPI interviene con un efficientissimo apparato di misure cautelari.

Queste misure, da un lato consentono la formazione in tempi rapidi della prova di un illecito e, dall'altro, di arrestare – seppur in via provvisoria – la lesione del diritto del titolare in maniera altrettanto celere.

1.1 Definizione di descrizione e sequestro

Tra le misure cautelari previste dal CPI troviamo il **provvedimento di descrizione** previsto dall'art. 129 CPI. La descrizione prevede l'acquisizione anticipata della prova e coincide con i provvedimenti di descrizione, accertamento e perizia previsti anche dall'art. 161 della legge sul diritto d'autore, nei procedimenti connessi alla lesione di quest'ultimo diritto.

I procedimenti di descrizione sono assoggettati a regimi differenziati, in quanto, la tutela della proprietà industriale soggiace alla disciplina del rito cautelare uniforme ex art. 669 bis e ss. gg. c.p.c. (art. 129.4 CPI), mentre ai sensi dell'art. 162 l.a. i provvedimenti concernenti la violazione del diritto d'autore subiscono il regime codicistico dell'accertamento tecnico preventivo (artt. 696 e ss. gg. c.p.c.)²¹.

Il **sequestro**, invece, solitamente richiesto congiuntamente alla descrizione, serve a prevenire la continuazione o la ripetizione della contraffazione ed ha natura prettamente conservativa. Il titolare del diritto può chiedere il sequestro di ciò che risulta oggetto di

²¹ M. BERTANI, A. COGO, PH. FABBIO, A. GENOVESE, A. OTTOLIA, *Lineamenti di diritto industriale*, Milano, Wolters Kluwer, Cedam, 2024, pag. 630.

violazione, degli strumenti o mezzi di produzione di tali oggetti ed eventualmente di tutto quanto collegato e utile alla quantificazione dell'illecito (art. 129.1 CPI e 161-162 l.a.).

Descrizione e sequestro nel diritto industriale (art. 129 CPI) rappresentano due misure paragonabili, come già anticipato, l'una all'accertamento tecnico preventivo ed all'ispezione giudiziale, l'altro al sequestro giudiziario.

1.2 Funzioni principali

La **descrizione** rappresenta il rimedio per il reperimento della prova dei prodotti che violino (almeno dal punto di vista ipotetico) la privativa industriale.

La misura della descrizione è subordinata alla presenza del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*.

Lo strumento è utilizzato per raccogliere le prove della contraffazione che siano nella disponibilità dell'autore dell'illecito, mediante l'accesso, da parte dell'ufficiale giudiziario, coadiuvato solitamente da un consulente tecnico d'ufficio dotato di determinate competenze tecniche (artt. 130.1 CPI e 162.1 l.a.), nei luoghi nella disponibilità dell'autore dell'illecito e la conseguente descrizione degli oggetti che determinano la violazione.

Solitamente la descrizione viene disposta *inaudita altera parte*, per evitare che la conoscenza preventiva del provvedimento possa inquinare o determinare l'occultamento delle prove dell'illecito, pregiudicandone l'esito (artt. 129.2 CPI e 162.3 l.a.).

Anche se la descrizione può essere disposta dopo l'instaurazione del contraddittorio, nel caso precedentemente descritto, il contraddittorio viene di solito differito ad una fase successiva, nella quale si potrà contestare la descrizione o l'acquisizione della prova digitale illecitamente acquisita, oppure si potrà richiedere l'adozione di ulteriori misure cautelari come l'inibitoria e il sequestro o, in ultima analisi, non per importanza, una consulenza tecnica d'ufficio da parte del titolare del diritto leso (artt. 129.4 e 132.5 CPI).

In questa sede si formano così le prove che potranno essere fatte valere in sede di giudizio di merito il quale dovrà essere incardinato nei termini previsti dall'art. 132 CPI e 162 bis l.a. (20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo, che decorrono dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o dalla sua comunicazione), a pena di inefficacia della misura cautelare.

Il **sequestro**, previsto dal Codice della Proprietà Industriale e, precisamente, agli artt. 129 e 130, è previsto anche in materia di diritto d'autore all'art. 161, commi 1, 2 e 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – l.d.a.).

A tal proposito, secondo l'attuale base normativa, sono sequestrabili tutti gli oggetti che costituiscano violazione di un diritto di proprietà intellettuale, i mezzi adibiti alla loro produzione, gli elementi di prova relativi alla violazione e – con riferimento alla materia del diritto d'autore, ma solo in «casi particolarmente gravi» – «i proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato» (art. 161, comma 3, l.d.a.).

Possono altresì essere sequestrati oggetti appartenenti a terzi soggetti, anche se non immediatamente identificati nella fase del ricorso cautelare.

Tale istituto risulta versatile, se si considera che lo stesso può assumere contemporaneamente esigenze *probatorie*, privando della disponibilità del bene il soggetto contraffattore e, se non si procede subito all'analisi del bene, tale istituto svolge il compito di conservazione della prova; nonché funzioni *cautelative* e *inibitorie*, in quanto il sequestro industriale, di fatto, impedisce l'ulteriore circolazione dei prodotti contraffatti, arrestandone la continuazione; infine assume anche esigenze *anticipatorie* e *conservative*²².

²² F. FERRARI, Il sequestro dell'anima, cit., p. 7-8.

1.3 Differenze e similitudini

I due istituti precedentemente descritti presentano differenze e similitudini con la terminologia non solo di uso quotidiano, ma anche relativamente a quella adottata dalla maggior parte degli operatori del settore che non trattino specificatamente con le sezioni specializzate dei Tribunali.

Nello specifico, il processo di descrizione, non è presente nel codice penale ma risulta assimilabile, sotto molti aspetti all'attività di perquisizione disposta dal Pubblico Ministero e, nello specifico nella perquisizione informatica ex art. 247 comma 1 bis c.p.p., avendo tali istituti, lo scopo di ricercare e cristallizzare un determinato contesto.

Il sequestro ex art. 129 CPI e il sequestro penale ex art. 253 c.p.p. presentano invece diversi presupposti e finalità: la misura reale disposta in sede penale è destinata, in caso di condanna, a sfociare nella confisca a beneficio dell'erario e non nella soddisfazione dei creditori. A fronte delle pretese di terzi già rappresentate in sede penale sulla stessa merce, la richiesta di sequestro "industriale" da parte del Fallimento appare sorretta dal distinto ed autonomo interesse a pignorare automaticamente quei beni all'esito dell'eventuale condanna, ove anche dovesse per qualsiasi ragione cadere il vincolo appostovi in sede penale²³.

2. La descrizione informatica e la riservatezza delle informazioni

2.1 Tecniche di descrizione informatica

Lo strumento della descrizione ha la natura di provvedimento di accertamento tecnico preventivo ed è utilizzato per la raccolta delle prove inerenti alla contraffazione che siano nella disponibilità dell'autore o degli autori dell'illecito. Tale operazione viene svolta mediante l'accesso ai luoghi nella disponibilità dei presunti autori, acquisendo ogni fonte di

²³ M. CORGATELLI, Sequestro ex art. 129 c.p.i. e sequestro penale, Massima a cura di, Tribunale di Milano, 22.09.2022.

prova anche mediante documentazione fotografica e/o audiovisiva di tutti gli oggetti che comportano la violazione del diritto del richiedente.

Tra i beni che rientrano nella descrizione vi sono anche i messaggi di posta elettronica, in quanto, mediante uno scambio di corrispondenza, l'autore dell'illecito potrebbe far transitare da un'azienda ad un'altra, informazioni riservate o, come avviene nella maggior parte dei casi, l'autore dell'illecito, solitamente un dipendente infedele, invia tali informazioni sul proprio indirizzo email.

Rientrano altresì tra i beni oggetto di descrizione i disegni o gli altri dati non completi (cd. semilavorati) o gli elenchi di clienti/fornitori, comprensivi di contatti, annotazioni, scontistiche e fatturati.

Si procede altresì alla documentazione di tutti gli elementi utili a quantificare l'entità della condotta illegale, anche in virtù della successiva stima del danno da risarcire all'avente diritto.

La descrizione viene eseguita, su disposizione del giudice, da un ufficiale giudiziario, che in virtù dei poteri conferiti dalla legge, ha la possibilità di accedere in ogni luogo, assistito da un consulente nominato d'ufficio (CTU) dotato di necessarie competenze tecniche (art. 130.1 CPI e 162.1 l.a.).

Tuttavia, considerate le numerose specialità presenti all'interno dell'informatica, molto spesso accade che il CTU nominato dal Tribunale non abbia le competenze necessarie per l'adempimento dell'incarico e necessiti quindi di altri specialisti che, supportino l'attività del CTU, apportando le loro specifiche competenze tecniche.

Tale avvalimento si verifica soprattutto in caso di **tecnologia operativa** (meglio conosciuta come OT), qualora risulti necessario l'utilizzo di hardware e software per monitorare e controllare processi fisici, dispositivi e infrastrutture all'interno di industrie.

Si è assistito nel tempo ad un notevole incremento della tecnologia OT grazie anche agli incentivi previsti dai Piani Industria e Transizione 4.0. Per tale motivo, i sistemi OT sono

presenti in un'ampia gamma di settori ad alta intensità di risorse e svolgono tutta una serie di compiti che vanno dal monitoraggio delle infrastrutture critiche al controllo dei robot in un reparto di produzione. Tale tecnologia, originariamente utilizzata nell'industria marittima, aeronautica e soprattutto nel settore delle automotive, oggi è sempre più diffusa nella maggior parte dei settori industriali tra cui produzione, petrolio e gas, generazione e distribuzione di energia elettrica e servizi pubblici.

La descrizione viene disposta *inaudita altera parte*, senza cioè convocazione preventiva della controparte, al fine di evitare che la conoscenza preventiva al fine di non pregiudicarne l'esito.

In questa fase, mediante le *best practices* della *digital forensics*, vengono effettuate copie ed estrazioni forensi delle memorie dei dispositivi e, se tecnicamente possibile, acquisite solo i *target* utili all'accertamento.

Quest'ultimo passaggio, a causa delle memorie dei dispositivi aventi dimensioni sempre più elevate, non sempre è fattibile dovendo, in questa fase della descrizione, procedere all'estrazione forense dell'intera memoria del dispositivo sottoposto a descrizione, senza targettizzare il risultato.

Una volta acquisita la fonte di prova e dopo averne opportunamente documentato tutti i passaggi svolti, le tecniche e le strumentazioni utilizzate in una catena di custodia, questa viene secretata e consegnata, per il tramite dell'ufficiale giudiziario, e depositata presso la cancelleria del giudice che ha disposto la misura.

Il contraddittorio viene perciò spostato in una fase successiva, nella quale si potrà contestare la descrizione, ma anche richiedere ulteriori misure cautelari come l'inibitoria o il sequestro o, in ultima analisi una consulenza tecnica d'ufficio da parte del soggetto che si è visto leso nei propri diritti.

In questo caso avviene la formazione delle prove che poi entrano a pieno titolo in un giudizio di merito, da avviare entro i termini previsti dagli art. 132 CPI e 162 bis l.a.

2.2 Protezione durante le procedure legali

Trattandosi nella maggior parte dei casi di segreti industriali, i giudizi in materia di proprietà industriale presentano particolari profili di delicatezza in tutte le loro fasi, dalla descrizione fino alla trattazione stessa del giudizio di merito.

Tale delicatezza è dettata dal fatto che il principio di trasparenza per l'esercizio del contraddittorio, confligge spesso con le esigenze di riservatezza del titolare del *trade secrets*.

Per venire incontro a questa contrapposizione di interessi, l'art. 121 ter CPI prevede che nei giudizi riguardanti l'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione illecita dei segreti commerciali, il titolare possa richiedere al giudice l'adozione di misure di segretezza.

Tra le misure di segretezza, spesso disposte dai giudici, troviamo: il divieto ai consulenti tecnici d'ufficio, agli ausiliari o delegati dal tribunale, alle parti, ai relativi difensori e consulenti tecnici di parte, ai testimoni, al personale amministrativo o di segreteria, nonché a qualsiasi altro soggetto eventualmente coinvolto, di utilizzare o rivelare informazioni dichiarate essere riservate o segrete. Il giudice può altresì disporre la limitazione dell'accesso alle udienze ed alla documentazione contenuta nel fascicolo d'ufficio, all'omissione o oscuramento di parti dei provvedimenti²⁴.

²⁴ M. BERTANI, A. COGO, PH. FABBIO, A. GENOVESE, A. OTTOLIA, *Lineamenti di diritto industriale*, Milano, Wolters Kluwer, Cedam, 2024, pag. 628.

2.3 Problemi e soluzioni comuni

Capita spesso che i procedimenti di descrizione non vengano visti di buon occhio da chi li subisce, così che le eventuali responsabilità accertate in quella sede vengano scaricate sul nuovo dipendente assunto magari proveniente da una ditta concorrente, così causando il licenziamento dello stesso al fine di evitare ulteriori problemi.

Tuttavia, non sempre l'ufficiale giudiziario è preparato nelle materie inerenti al CPI o alla legge sul diritto d'autore e, se questo si somma ad eventuali carenze comunicative, l'ambiente potrebbe diventare ostile.

Nella fase tecnica di acquisizione, risulta spesso difficile far comprendere anche solo la terminologia utilizzata per cristallizzare i dati digitali, soprattutto quando ad intervenire sulla scena, sono giuristi non esperti nella materia oggetto del contendere e, soprattutto tecnici informatici, le cui competenze si limitano alla sola materia IT.

In alcuni casi, anche una semplice compressione di un file incriminato e la successiva apposizione del codice hash consente la corretta acquisizione, preservandone così i metadati (creazione, modifica e accesso) con la relativa certificazione.

In altri casi, invece, non potendo procedere con l'acquisizione forense standard, si procede a mezzo della acquisizione fotografica dei contenuti, come spesso avviene nel caso di acquisizione di conversazioni scambiate tramite programmi di messaggistica multimediale.

Risulta doveroso precisare che, a differenza dell'ambito penale, quando si ha a che fare con il CPI o con la l.a., l'acquisizione degli elementi dovrà essere limitata a quelli strettamente necessari alle ragioni di indagine altrimenti argomentando si rischierebbe l'esfiltrazione involontaria di informazioni riservate, che porterebbero ad altre conseguenze disastrose.

3. Software, pirateria informatica e sequestro ex art. 129 c.p.i.

3.1 Definizione di pirateria informatica

Nella società odierna, *dato significa valore*. A conferma di ciò, i più recenti rapporti sulla sicurezza informatica registrano un progressivo aumento di attacchi informatici a opera del *cybercrime* con obiettivo la violazione di dati per le finalità più disparate: dalle frodi e dalle estorsioni informatiche ai furti di identità fino ad arrivare ai casi di spionaggio o sabotaggio. La maggior parte delle minacce informatiche odierne sono indirizzate ai dati memorizzati, elaborati e trasmessi dai sistemi informatici.²⁵

Il rischio connesso a un uso improprio dei propri dati personali e sensibili è spesso trascurato; il valore dei propri dati non è ancora pienamente compreso dalle persone.²⁶

La criminalità informatica negli ultimi anni si è sempre più orientata verso le aziende, andando ben oltre il furto di dati personali, che pur sempre mantengono la loro importanza nel panorama della cybersecurity. Oggi gli attacchi sono spesso indirizzati alle infrastrutture critiche, non è casuale la nascita della Direttiva NIS 2 (direttiva UE 2022/2555), recepita dal nostro ordinamento giuridico con il D.lgs. 134/2024 dello scorso mese di Ottobre. Queste tipologie di attacchi hanno lo scopo di carpire dati finanziari, segreti industriali, elenchi di clienti e/o dipendenti e, in alcuni casi distruggere tali sistemi.

Tenendo sempre ben fermi i principi base della sicurezza informatica e l'obbligo di proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, all'interno del mondo delle industrie, risultano particolarmente gravi gli attacchi che colpiscono i sistemi SCADA - *Supervisory Control And Data Acquisition* – ossia sistemi di controllo e acquisizione dei dati

²⁵ G. ZICCARDI, *Dati avvelenati – Truffe, virus informatici e falso online*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2024, pp. 85-86.

²⁶ *Ibidem*.

utilizzati all'interno di infrastrutture critiche (es. multinazionali, centrali elettriche, centrali nucleari, ecc.)²⁷.

Un simile attacco comporterebbe un blackout generalizzato di tutti i sistemi o *cose* (da IoT – Internet of Things), che circondano l'uomo nella sua vita quotidiana. Un esempio di un attacco SCADA è stato rappresentato nel vecchio film del 2007 *Die Hard – Vivere o morire*, con protagonista Bruce Willis, che ha di fatto anticipato, di circa 15 anni, le tipologie di attacchi dei giorni d'oggi.

Il software rappresenta un punto emblematico della tendenza espansionistica del diritto industriale. Questo bene di natura intellettuale, oggi gode di una forma di iper-protezione, perché coinvolge più strumenti di tutela della proprietà industriale che, per loro natura, sono deputati a proteggere *subject matters* differenti e, di conseguenza, immaginati dal legislatore quali mezzi di protezione tra loro *alternativi* e non *cumulativi*.

Infatti, il software trova immediata protezione da parte del diritto d'autore, trattandosi di opera dell'ingegno; quando invece i software nascono per comandare hardware o parti di essi, creando così una nuova utilità di natura tecnica che produce effetti su risultati industriali, ottengono la protezione brevettuale sotto forma di *computer-implemented inventions*. Tuttavia, sia la protezione autoriale che quella brevettuale non vietano la divulgazione dei codici sorgente del software, né di altre informazioni tecniche relative ai listati impiegati per svilupparlo, lasciando così spazio alla terza forma di privativa, quella del segreto industriale²⁸.

Da un lato le numerose protezioni presenti sui software, dall'altro il costo sempre più alto e proibitivo, imposto da alcuni distributori di programmi per PC, hanno favorito la nascita e lo sviluppo di un mercato parallelo in cui tali protezioni vengono illecitamente eliminate o bypassate: il mercato della pirateria informatica.

²⁷ *Ivi*, pp. 103-106.

²⁸ E. AREZZO, *Protezione del segreto e tutela del software: convergenze, sovrapposizioni, conflitti*, Il Diritto Industriale, IPSOA, Atti del Convegno “la forza e la fragilità del know-how, 20.10.2017.

La pirateria del software consiste nella riproduzione, distribuzione, condivisione, vendita o nell'utilizzo del software non autorizzata.

Alcuni esempi di pirateria del software includono l'installazione di licenze individuali su più dispositivi, l'acquisto e l'installazione di una copia pirata del software, l'installazione di un "crack" al fine di bypassare i sistemi di protezione introdotti dallo sviluppatore di tale software.

Volendo racchiudere le diverse tipologie di pirateria del software, in delle macrocategorie, possiamo distinguerle in:

- contraffazione;
- pirateria esercitata dall'utente finale;
- pirateria via internet;
- scaricamento su disco rigido;
- uso eccessivo di client/server;
- sistemi *Peer to Peer*;
- streaming pirata di eventi sportivi o similari.

Proprio in virtù di questo ultimo aspetto della pirateria del software, rappresentato dallo *streaming* di contenuti illegali, è nata la piattaforma Piracy Shield, una piattaforma nazionale nata per bloccare, in automatico in 30 minuti, lo *streaming* pirata della partite di calcio.

Il Decreto "omnibus 2024" viene convertito nella legge 143 del 07.10.2024, prevede una stretta contro la pirateria online e il cosiddetto "pezzotto", creando però non poche perplessità sulla sua applicazione che potrebbe generare non pochi problemi nei casi pratici, andando a bloccare anche "siti innocui" che condividono lo stesso indirizzo IP pubblico (assegnato dal *service provider*).

La struttura della nuova piattaforma è alquanto obsoleta e orientata a sistemi utilizzati qualche decennio fa, quando a ogni connessione corrispondeva un singolo indirizzo IP. Oggi infatti, sullo stesso indirizzo IP sono connesse più utenze e tale piattaforma potrebbe mandare

offline siti che non hanno nulla a che vedere con la violazione delle leggi e, di conseguenza, generare problemi economici e reputazionali.

Per fare un esempio del funzionamento della piattaforma *Piracy Shield*, basterebbe pensare a un intervento di manutenzione ordinaria di un impianto elettrico di una civile abitazione, per la sostituzione di una lampadina. Nel caso di specie, la piattaforma non si limiterebbe a togliere la rete elettrica della singola abitazione, ma isolerebbe tutto il quartiere residenziale.

3.2 Procedura di esecuzione del sequestro

Oggigiorno, considerata anche la delicatezza delle fonti di prova che si vanno a trattare (liquidità del dato e facile alterabilità), prima dell'effettuazione del sequestro, è buona prassi, in ambito penale, procedere con delle attività propedeutiche di ispezione (art. 244 c.p.p.) e perquisizione informatica (art. 247 c. 1 bis c.p.p.) in quanto il dispositivo elettronico potrebbe essere, esso stesso, il vettore o il contenitore dell'illecito.

Con la pronuncia del 22 settembre 2020, n. 34625, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema delle modalità operative e dei limiti del sequestro probatorio di materiale informatico e telematico. I giudici di legittimità hanno affermato che, qualora il sequestro sia realizzato attraverso l'acquisizione "fisica" delle memorie, bisogna creare la copia integrale del contenuto della strumentazione appresa (copia mezzo), funzionale alla restituzione del bene al legittimo titolare. Successivamente, la copia integrale così ottenuta va sottoposta ad analisi per selezionare i contenuti informativi pertinenti al reato per cui si procede (copia fine). All'esito di tale selezione, la copia integrale dev'essere restituita agli aventi diritto o distrutta, giacché essa non si rileva, di per sé, quale cosa pertinente al reato, trattandosi di «un insieme di dati indistinti e magmatici». Pertanto, il Pubblico Ministero può trattenere la copia integrale soltanto per il tempo strettamente necessario all'operazione di selezione, dovendo, di

conseguenza, predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale attività nel più breve tempo possibile²⁹.

Oggi giorno, la dimensioni delle memorie dei dispositivi e, soprattutto, sistemi di crittografia sempre più evoluti installati di *default* sui dispositivi non consentono l'effettuazione della copia cd. fine in tempi brevissimi come indicato dalla Suprema Corte o dalle ultime proposte di riforma normativa.

3.3 Esempi di applicazione pratica

Nei mesi scorsi, lo scrivente è stato nominato consulente del Pubblico Ministero in un'operazione anti pirateria informatica relativa all'attività di decodifica e rivendita di abbonamenti non autorizzati di Pay-tv (cd. "pezzotto").

Nello specifico, con decreto di perquisizione (anche informatica, ex art. 247 c.1 bis c.p.p.) e sequestro del Pubblico Ministero di Lecce, partecipavo alle operazioni di ispezione/perquisizione informatica e, dopo aver identificato i beni da sottoporre a sequestro, la polizia giudiziaria procedeva al sequestro di tutti i dispositivi ritenuti corpo del reato o comunque beni pertinenti al reato in contestazione.

Veniva successivamente disposta una consulenza tecnica informatica su tutti i dispositivi e la stessa veniva effettuata nel contraddittorio delle parti (ex art. 360 c.p.p.), coinvolgendo in queste operazioni tutti i potenziali soggetti che hanno subito un danno (*top player* delle *pay-tv* che trasmettono eventi calcistici, oltre a diversi operatori telefonici che si sono costituiti parte civile).

²⁹ Cass., Sez. VI, 22 settembre 2020 (dep. 2 dicembre 2020), n. 34265 (<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cass-sez-vi-sent-22-settembre-2020-dep-2-dicembre-2020-n-34265-pres-di-stefano-rel-silvestri>, consultato il 18.11.2024).

Nello specifico, agli indagati veniva contestato il reato di concorso (art. 110 c.p. e art. 171 ter lett. e della Legge 633/1941), perché *“in concorso tra loro, per uso non personale ed a fini di lucro, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmettevano e/o diffondevano servizi criptati ricevuti per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, rivendendo ad un numero indeterminato di utenti, palinsesti televisivi senza corresponsione del relativo canone alle pay-tv”*.

Avendo poi accertato che l’indagato, ufficialmente disoccupato, aveva acquistato, negli anni precedenti l’accertamento, n. 5 immobili e n. 2 autovetture, allo stesso veniva altresì contestato l’art. 648 ter c.p. perché *“impiegava i proventi del delitto di cui al capo precedente (art. 171 ter lett. e) della Legge 633/1941) in attività speculative in modo da ostacolarne concretamente la provenienza delittuosa...omissis...”*.

Pe i motivi di cui sopra, la Procura della Repubblica ha effettuato la richiesta di confisca dei beni in sequestro e la richiesta di sequestro preventivo per equivalente di tutti i conti, immobili e autovetture dell’indagato e dei suoi prossimi congiunti, come previsto dall’art. 171 ter lett. e) della Legge 633/1941.

La consulenza tecnica espletata dallo scrivente ha consentito di accertare, mediante l’analisi della *chat* scambiate con l’ausilio di sistemi di messaggistica multimediale (*WhatsApp, Telegram* e similari), le precisazioni effettuate dall’indagato ai propri clienti delle modalità di pagamento del “pezzotto” sia in contanti mediante delle tecniche indicate con precisione da quest’ultimo, che mediante il pagamento del “canone” mensile tramite ricariche di carte prepagate opportunamente aperte a nome di terzi soggetti estranei alla vicenda, ma nella disponibilità esclusiva dell’indagato.

La richiesta della Procura della Repubblica veniva accolta *in toto* dal Giudice per le Indagini Preliminari che emetteva un decreto di sequestro preventivo di tutti i beni indicati nella richiesta del Pubblico Ministero.

A tale decreto veniva proposto ricorso al Tribunale del Riesame da parte dell'indagato, ma lo stesso veniva rigettato.

CAPITOLO 3 – Casi pratici di descrizione informatica

1. La sottrazione di dati informatici da parte di un ex dipendente

1.1.Modalità di sottrazione

Il furto di dati aziendali da parte di un dipendente, indistintamente si tratti di documenti cartacei o digitali, rappresenta una condotta illecita che implica conseguenze a livello civilistico, penalistico, disciplinare nonché la violazione delle norme relative alla privacy (GDPR).

In questi giorni, è balzato agli onori della cronaca un delicato caso di sottrazione di dati aventi un livello di riservatezza elevatissimo dal punto di vista della sicurezza nazionale. L'indagine su tali condotte illecite, perpetrate da ed ex funzionari dello Stato (appartenenti a Forze di Polizia, società di consulenza tecnica forense, società di intercettazioni, appartenenti all'Agenzia della Cybersicurezza nazionale e alla Direzione Investigativa Antimafia) è sfociato nel dossieraggio denominato "Equalize".

Nel caso "Equalize" (il cui nome nasce dalla società di consulenza informatica/investigazioni punto chiave della vicenda), la sottrazione è avvenuta mediante l'accesso abusivo, da parte dei militari, alle banche dati SDI e similari in uso alle Forze di Polizia, sì da sottrarre dati riservati di oltre 800.000 persone, per poi rivendere tali informazioni a imprenditori o ad altri Paesi esteri, tra cui Israele.

Questa tipologia di illecito rappresenta uno dei casi più comuni di sottrazione di dati, in quanto il dipendente legittimante autorizzato ad accedere ai dati aziendali per i soli scopi desinati all'attività lavorativa, abusa di tali autorizzazioni per il soddisfacimento di esigenze personali o, come nel caso di "Equalize", per la rivendita a terzi.

Tra le altre modalità comuni troviamo l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica personale per l'invio di comunicazioni o dati aziendali. In molti casi, purtroppo, le aziende non hanno strutturato *policy ad hoc* per l'utilizzo della posta elettronica o degli *asset* aziendali.

Esiste altresì un'ulteriore forma indiretta di sottrazione di dati, mediante l'utilizzo di reti wi-fi o connessioni pubbliche per accedere a documenti aziendali, così consentendo l'accesso a terzi alle informazioni riservate o segrete.

1.2. Conseguenze legali

Le conseguenze legali della sottrazione di dati aziendali da parte di un dipendente sono varie e vanno dal reato di **spionaggio industriale** di cui agli articoli 622 e 623 c.p. in ragione dei quali *“chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516”*. Ed anche: *“la stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata”*.

Reato di **accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico** ex art. 615 ter c.p.: *“chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”*. Reato molto diffuso tra le forze dell'ordine nell'utilizzo delle banche dati per il controllo delle targhe automobilistiche per scopi diversi dall'attività professionale.

Appropriazione indebita art. 646 c.p. per cui *“chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi*

titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata”.

Furto art. 624 c.p. per cui *“Chiunque s’impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516”*. La Suprema Corte, nella sentenza n. 11959/2020 ha stabilito che **i dati informatici** *“...devono essere considerati ‘cose mobili’ ai sensi del codice penale, in considerazione della loro struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità”*.

Reato di **violazione della privacy** art. 167 del D.lgs. 101/18 (ex Codice Privacy) sul **trattamento illecito di dati**, sulla illecita comunicazione e sulla divulgazione dei dati sensibili e l’acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala.

Risulta doveroso precisare che la violazione dei dati personali, meglio nota con il termine *“data breach”*, anche se frutto di furto da parte di dipendenti (o ex dipendenti), dev’essere denunciata dal datore di lavoro all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali entro 72 ore dalla scoperta e, qualora tale perdita comporti dei rischi per soggetti terzi, dev’essere comunicata, senza giustificato ritardo, anche a questi ultimi.

Naturalmente, tra le conseguenze è possibile annoverare tutte le sanzioni disciplinari previste per quella specifica tipologia di lavoro (contratti collettivi nazionali o quelle previste nelle *policy* interne somministrate all’atto dell’assunzione del lavoratore). Rientrano nelle sanzioni accessorie il licenziamento ed il risarcimento dei danni sotto forma di danno emergente ovvero di lucro cessante per effetto della condotta scorretta del lavoratore.

Infine, la divulgazione di dati aziendali può essere finalizzata ad attività di concorrenza fraudolenta e sleale che genera azioni risarcitorie.

1.3. Esempi di casi reali

Si presenta di seguito un caso di sottrazione di dati informatici trattato dallo scrivente che vede coinvolti ex dipendenti della società Alfa i quali, entrati in possesso di segreti industriali di tale società, ne creavano una concorrente Beta, al fine di ottenere vantaggi competitivi sul mercato. La società Alfa, venuta a conoscenza delle condotte illecite, presentava ricorso per descrizione, accertamento e sequestro ai sensi degli articoli 128, 129 e ss. c.p.i., 161, 162 l. aut., 696, 696 bis e ss., 700 c.p.c..

Come appreso in fase di indagine, le condotte illecite di sottrazione di quei dati avevano avuto inizio quattro mesi prima delle rispettive dimissioni. In particolare il soggetto A, ancora dipendente della società Alfa, aveva già costituito la società Beta coadiuvato da un cliente storico di Alfa. Beta si poneva quindi come competitore diretto di Alfa, agendo nello stesso settore e riferendosi alla medesima clientela.

Dall'esame dell'oggetto sociale si è potuto appurare come la società Beta operasse nello stesso identico settore della Alfa e – dunque – nello stesso mercato, offrendo gli stessi prodotti della ricorrente (in senso letterale) ai medesimi clienti serviti da Alfa, così rivelandosi competitore diretto di quest'ultima.

La società resistente Beta ha potuto disporre di una notevole mole di dati e informazioni illecitamente sottratti ad Alfa (relativi, tra l'altro, a clienti, prodotti, requisiti tecnici e grafici dei prodotti e confezionamenti, fornitori, prezzi nel dettaglio, di acquisto e di vendita, di Alfa), così svolgendo attività concorrenziale illecita “mirata” ai clienti storici della ricorrente, ai quali offriva prodotti identici (addirittura le stesse grafiche e confezioni), copiati pedissequamente anche sulla base dei dati e dei files sottratti al competitore Alfa, potendo anche formulare offerte a prezzi ribassati (conoscendo con precisione, e nel dettaglio, i prezzi applicati a ciascun singolo cliente, da parte della ricorrente sulla base della documentazione e delle informazioni integranti “**segreti commerciali**” ai sensi degli artt. 98 e 99 C.p.i.).

Tanto che gli stessi clienti della società Beta sono stati addirittura indotti a ritenere di stare acquistando tali prodotti da Alfa (o – quanto meno - da una divisione, o articolazione,

della ricorrente), stante l'assoluta identità dei prodotti commercializzati dalla convenuta, realizzati e venduti grazie ai "segreti" sottratti dai resistenti ad Alfa.

La società Beta, come è emerso in fase di indagine, ha avviato sin dalla costituzione una massiva e sfrontata attività di concorrenza sleale in danno alla ricorrente Alfa, profittando dei dati e delle informazioni a quest'ultima sottratti.

La condotta illecita di Beta risultava ancora più pregnante poiché si presentava agli ignari clienti come una società, in qualche modo, collegata ad Alfa, offrendo in ogni caso prodotti che sfruttano, parassitariamente, e comunque in modo del tutto illecito, soluzioni e risultati sviluppati e studiati da Alfa, frutto della ricerca, dell'esperienza, delle conoscenze e degli investimenti di quest'ultima.

I dipendenti di Alfa "B" e "C", dopo la cessazione del rapporto di lavoro, hanno fin da subito cominciato a lavorare presso e per conto di Beta, cooperando congiuntamente al socio di maggioranza e amministratore (nonché loro ex collega in Alfa), "A", alle attività illecite poste in essere da Beta in danno alla società ricorrente.

All'esito degli accertamenti tecnici affidati dalla ricorrente ai propri periti informatici forensi, è emerso come l'ex dipendente "A" abbia tardivamente restituito il notebook aziendale all'ex datore di lavoro Alfa, quindi a distanza di molti mesi dalla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro e solo dopo ripetute intimazioni della ricorrente. Lo stesso è stato inoltre riconsegnato irrimediabilmente danneggiato e reso inservibile, in condizioni tali da rendere impossibile l'esecuzione di copia forense da parte dei periti informatici di Alfa ed il recupero dei relativi dati.

Anche il dipendente "B" ha riconsegnato lo smartphone aziendale, di proprietà di Alfa, ad lui in uso per il dispiego delle sue mansioni lavorative, in condizioni tali da rendere impossibile ogni accertamento tecnico sullo stesso. È emerso che il dipendente B, prima della riconsegna all'ex datore di lavoro, abbia ripristinato il dispositivo alle condizioni di fabbrica, effettuando la cancellazione di tutti i dati ivi contenuti e memorizzati, rendendo anche in questo caso impossibile l'effettuazione di copia forense.

È stato, invece, possibile effettuare l'analisi e la copia forense sul computer Desktop in uso all'ex dipendente "C" (anch'esso in forza a Beta), da cui è emerso come quest'ultimo, ancora alle dipendenze della società Alfa ed utilizzando il computer aziendale, abbia effettuato attività di creazione di materiale digitale riferibile a Beta, utilizzando materiale digitale della società Alfa. Lo stesso aveva inoltre copiato dati di proprietà della società Alfa su un hard disk esterno poi utilizzato per la gestione di documenti digitali riferibili a Beta, nel periodo in cui la convenuta era ancora alle dipendenze di Alfa. Dall'accertamento è emerso che le cartelle copiate e memorizzate sul disco esterno in parola, siano compatibili con i dati e i documenti presenti sul Server e sul NAS di Alfa.

Risulta inoltre accertato che l'ex dipendente si sia appropriato – con le medesime modalità – anche di una copia del software gestionale sviluppato e realizzato da Alfa, contenente un database completo di dati e informazioni, integranti segreti industriali di Alfa ex art. 98 e 99 C.p.i.

L'attività di analisi svolta ha confermato che la copia dei dati effettuata sul disco esterno ha riguardato 150.000 files, per un totale di 300 GB, opportunamente certificati con l'apposizione di un codice hash.

È stato inoltre accertato che l'ex dipendente abbia utilizzato il computer aziendale di proprietà di Alfa per accedere alla casella di posta e-mail denominata *beta.grafica@gmail.com*, condotta che dimostra ulteriormente lo svolgimento da parte di "C" di attività per conto del competitore Beta, confermando che la copia e la sottrazione di dati e informazioni di Alfa, abbia avuto inizio quando ancora alle dipendenze della ricorrente; risulta, poi, accertato che: *"in concomitanza dell'impiego della casella e-mail sono stati utilizzati files di proprietà di Alfa che possono essere stati allegati a messaggi di posta elettronica"*.

Il Giudice, lette le motivazioni e la consulenza informatica forense ha disposto:

nei confronti di "A", "B", "C", la descrizione - a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza del proprio perito, con facoltà per quest'ultimo di nominare ausiliari e farsi da

loro sostituire negli accessi – dei dati e delle informazioni contenuti nel documento “1” di parte ricorrente, rinvenibili dispositivi esterni (incluso l’hard disk esterno) e/o su ogni altro dispositivo (inclusi telefoni cellulari e tablets) e/o PC e/o computer in genere, anche portatili (inclusi i computer aziendali e/o dispositivi in uso ai resistenti presso e/o per conto della Beta) e/o comunque sui dispositivi di qualsiasi genere e/o altri supporti (inclusi CD, DVD, chiavi elettroniche, dispositivi esterni, cloud, ecc.), account e indirizzi di posta elettronica (anche personali), sistemi di messaggistica e comunicazione (incluso Whatsapp), account e canali social (inclusi Facebook, Instagram, LinkedIn), che siano a qualsiasi titolo nella disponibilità e/o comunque riferibili ai soggetti indicati nonché nei confronti di Beta sui server, sulla rete aziendale, sui Cloud, sui PC, computer in genere, anche portatili, e su ogni altro dispositivo (inclusi i cellulari aziendali in uso ai resistenti), anche esterno, e/o supporto (inclusi CD, DVD, memorie di archiviazione, chiavi elettroniche, ecc.), indirizzi e/o account di posta elettronica (inclusi gli account di posta elettronica aziendale riferibili a “A”, “B”, “C”), presso tutti i soggetti indicati in ricorso, la sede della società o dell’attività o presso altri immobili in uso agli stessi, la cui esistenza emerga in sede di descrizione, nonché presso soggetti anche non identificati nel ricorso ex art. 130 c. 4 Cpi,;

Autorizza l’ufficiale giudiziario, con l’assistenza del perito, a compiere le operazioni necessarie per la descrizione (anche con riferimento all’apertura di luoghi chiusi e mobili e all’accesso a sistemi informatici anche mediante chiavi di accesso e password che la resistente è obbligata a fornire ad essi) e a impiegare mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura;

Dispone che la ricorrente non partecipi alle operazioni personalmente, ma solo con i propri difensori, un tecnico di parte e suoi ausiliari (vincolati al segreto), da designare con dichiarazione formulata all’ufficiale giudiziario.

2. Software sprovvisto di licenza

2.1. Definizione e problematiche

Le licenze d'uso di un software sono dei contratti con i quali i titolari di un bene immateriale frutto dell'ingegno delineano le modalità di utilizzo, di distribuzione e modifica del programma acquistato.

Il contratto di licenza che viene stipulato tra lo sviluppatore del software e il cliente finale (utilizzatore) delinea altresì le condizioni in base alle quali è possibile accedere, copiare (backup), modificare o condividere il software, specificando anche le varie restrizioni di utilizzo su uno o più dispositivi dello stesso acquirente.

Molto spesso si fa confusione quando si acquista un software, pensando di acquisirne tutti i diritti con il pagamento di un corrispettivo.

In realtà, quando si acquista un software, si stipula un contratto di utilizzo dello stesso "su licenza" e, in alcuni casi, per un periodo limitato nel tempo (es.: licenze software a scadenza annuale) e con limitazioni sugli aggiornamenti.

Nell'attuale mercato esistono diverse tipologie di licenze. Le principali sono:

La **licenza proprietaria** (definita anche chiusa o commerciale), con la quale si concedono diritti limitati all'utente. Solo lo sviluppatore ha accesso al codice sorgente.

Le licenze proprietarie sono spesso utilizzate per il software commerciale destinato a generare profitti.

Un esempio di tali software sono quelli commerciali tipo Microsoft Office, Autocad o similari.

Può capitare che un soggetto commissioni a una terza persona la creazione di una licenza *custom* destinata all'utilizzo personalizzato di una determinata azienda in base alle esigenze di quest'ultima; quello che spesso accade è che il committente è ignaro di potere

utilizzare il software, ma non può modificarlo, distribuirlo o venderlo senza un'autorizzazione esplicita da parte dello sviluppatore.

Le licenze *open source* sono invece licenze software che concedono agli utenti ampi diritti di accesso, modifica, distribuzione e persino vendita del software. Il codice sorgente del software è pubblicamente disponibile e permette a chiunque di esaminarlo, migliorarlo e adattarlo. Questo tipo di software beneficia spesso di un'ampia comunità di sviluppatori che contribuiscono allo sviluppo e al miglioramento del codice del software. Esempio di licenza opensource sono i sistemi operativi linux-based che hanno generato, nel corso degli anni, delle vere e proprie community per la condivisione delle risorse e dei software con le relative customizzazioni.

Esistono altresì le licenze *freeware* e *shareware* che molto spesso vengono non correttamente scambiate per similari e i termini per sinonimi. Tuttavia la differenza tra le due è pregnante in quanto le licenze *freeware* (gratuite), non hanno limitazioni temporali nell'utilizzo, ma potrebbero avere limitazioni sulle funzionalità/funzioni; le licenze *shareware* non hanno limitazioni sulle funzionalità ma sono limitate nel tempo (esempi ne sono le licenze prova a scadenza prefissata).

Negli ultimi anni il mercato, anche al fine di contrastare il fenomeno della distribuzione e uso di software in violazione del copyright (cd. software craccato), si sta rivolgendo alla pratica delle licenze SaaS (*Software as-a-Service*), rappresentate dalla fornitura di software ai clienti in cambio di una tariffa mensile, paragonabile ai canoni di affitto di un'abitazione.

Prima dell'avvento del SaaS, le aziende acquistavano software con licenze perpetue con costi elevatissimi se pensiamo per esempio ai software CAD, ottenendo l'utilizzo di tale applicativo per sempre. Le licenze SaaS avverso il pagamento di un canone mensile a un costo decisamente ridotto rispetto alle licenze perpetue, offrono l'utilizzo di un software basato sulla tecnologia *cloud* con versioni sempre aggiornate, abbattendo i costi riconducibili agli aggiornamenti che, in alcuni casi risultavano, e risulta, superiori al costo di acquisto del software base.

2.2. Conseguenze per l'azienda

Molto spesso le aziende investono centinaia di migliaia di euro per la protezione perimetrale dei loro sistemi, installando dispositivi hardware e software di protezione (es. firewall, antivirus, ...), senza tuttavia investire nella formazione del personale che potrebbe rivelarsi e spesso lo è, l'anello debole della protezione.

Con esclusione delle minacce telematiche, non oggetto di trattazione nel presente elaborato, il fattore umano è spesso causa di rischi sottovalutati derivanti dell'incauto o inappropriato utilizzo di reti e beni strumentali dell'azienda, con l'installazione di software sprovvisti di licenza, in alcuni casi anche all'insaputa del titolare, esponendo così l'impresa a responsabilità dirette e alla eventualità molto probabile di generare danni a terzi e applicazione di sanzioni all'esito di ispezione.

Alla luce delle norme sulla pirateria digitale e sulla violazione del diritto d'autore, anche in base alle recenti riforme, di fronte a questi comportamenti da parte dei dipendenti, l'azienda assume un profilo di responsabilità per il quale è chiamata anche ad attuare opportune misure di vigilanza e di riduzione del rischio.

In pratica, anche se la responsabilità di questi comportamenti è dei singoli individui, quando si tratta di collaboratori, dipendenti o fornitori e di fatti avvenuti all'interno dell'azienda, l'impresa stessa e gli amministratori finiscono per rispondere congiuntamente alle responsabilità civili, penali e amministrative e in un danno d'immagine.

L'uso di copie illegalmente prodotte ed installate all'interno dei PC aziendali per uso professionale e per l'esecuzione delle ordinarie attività (non quindi per un "uso personale"), genera conseguenze penali per l'azienda, generando per quest'ultima un profitto reale³⁰.

³⁰ ASSOLOMBARDA, Sicurezza informatica e pirateria software in azienda - Gestire il rischio e prevenire il problema (<https://www.assolombarda.it/servizi/immobili-urbanistica-e-territorio/documenti/ndeg-2-sicurezza-informatica-e-pirateria-software-in-azienda-ottobre-2010> consultato il 04.12.2024).

Con l'introduzione e le relative modifiche al D.lgs. 231/2001, i delitti in violazione del diritto d'autore sono entrati a pieno titolo nella normativa sulla responsabilità amministrativa dell'impresa, aprendo nuovi scenari circa l'onere che oggi ricade sull'impresa di attuare al proprio interno una disciplina particolare nell'ambito dell'uso degli strumenti informatici. La norma rappresenta una svolta nel contrasto alla pirateria informatica, ma anche un sostanziale cambiamento delle politiche di sicurezza aziendale.

In caso di rinvenimento in azienda di software illegali o di strumenti applicativi atti a rimuovere le misure di protezione dei programmi, la responsabilità potrebbe ricadere anche sui titolari o sugli organi di gestione e controllo della società stessa (amministratore delegato e membri del consiglio di amministrazione per le società di capitali ovvero i soci nel caso delle società di persone). La normativa di riferimento ha reso più veloci tali procedure di accertamento, che possono essere espletate sia dalle Forze di Polizia (Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico Finanziaria); sia da parte di un Ufficiale Giudiziario in esecuzione di un apposito decreto emesso da un magistrato (sede civile) ed attuato da un Consulente Tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, che avrà la funzione di effettuare una ricognizione tecnica sui dispositivi informatici presenti in impresa. Quest'ultimo caso assicura di fatto il pieno diritto alle aziende produttrici dei programmi software e dei singoli titolari del diritto d'autore di agire già in sede civile nei confronti di presunte violazioni, una forma di tutela semplificata e più celere finalizzata all'acquisizione di eventuali prove per le successive azioni legali.

Un'importante novità è stata introdotta dalla **Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024** sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi che, abrogando la direttiva n. 85/374/CEE del Consiglio, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2026. La direttiva *de qua* si prefigge, tra le altre cose, di ampliare la tutela del consumatore finale, imponendo obblighi stringenti nei confronti delle società che sviluppano e commercializzano software. Quest'ultimo precedentemente era inteso come servizio, soprattutto se riferito al modello SaaS mentre, con la nuova direttiva comunitaria, viene invece considerato “prodotto” con tutte le relative tutele.

2.3. Casi studio

L'uso di software "craccati", sprovvisti quindi di licenza, può ripercuotersi sulla stabilità economica e operativa di un'impresa o di un professionista, esponendo l'utilizzatore a rischi legali, economici e di sicurezza.

All'esito di un'attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza presso uno studio professionale veniva contestato l'utilizzo senza licenza di numerosi programmi per PC, riconducibili all'attività professionale del titolare, venivano quindi comminate le sanzioni pecuniarie previste dalla Legge sul Diritto d'Autore (Legge n. 633/41).

Il titolare dello studio professionale ricorreva al giudice ordinario che confermava le sanzioni applicate. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione ed in ultimo anche la Cassazione confermava la sentenza di primo grado. I motivi d'appello si fondavano principalmente sull'inapplicabilità della succitata normativa, poiché destinata ai soli operatori commerciali.

La Seconda Sezione Civile della Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 8720/2023, rilevava come il ricorrente svolgesse, a tutti gli effetti, attività organizzata in forma imprenditoriale, e non meramente professionale, in forma societaria a favore di soggetti privati, in considerazione dell'oggetto sociale dei redditi accertati dalla Guardia di Finanza. Le condotte poste in essere dal professionista venivano sussunte nell'art. 171-bis della Legge 633/41, che punisce l'abusiva duplicazione e detenzione di programmi per elaboratore **al fine di trarne profitto**, con ciò da intendersi ogni utilizzazione tecnica del *software* ai fini della realizzazione di un diretto risultato patrimoniale.

Il Giudice nomofilattico ha altresì stabilito la congruità dell'importo delle sanzioni irrogate sulla base dei dati raccolti dalla Federazione contro la Pirateria Musicale e

Multimediale, la quale, come ente posto a tutela della proprietà intellettuale, è in grado di offrire una quantificazione oggettiva ed attendibile³¹.

Altro caso pratico trattato dallo scrivente in veste di CTP vede l'installazione di una versione sprovvista di licenza di un software di tipo CAD all'interno dei dispositivi di un'azienda poi oggetto di descrizione giudiziale.

Nello specifico, l'azienda, operante nel settore delle automotive, aveva acquistato un numero n di licenze di un software CAD con i pacchetti relativi alla progettazione di materiali metallici. Un dipendente aveva poi provveduto ad installare sul notebook aziendale una versione craccata del su menzionato software, inconsapevole che le *policy* per l'installazione prevedevano un'attività di monitoraggio da parte della casa madre sul numero dei PC sui quali era stato installato l'applicativo stesso. La casa madre del software ha riscontrato che le licenze utilizzate dalla committente dello scrivente erano $n+1$, così avviando la procedura di descrizione *inaudita altera parte* ricorrendo al Tribunale delle Imprese competente per territorio.

Durante la visita ispettiva dell'Ufficiale Giudiziario, coadiuvato dal CTU informatico, veniva dato riscontro della presenza di tale software sprovvisto di licenza.

Nel caso *de quo*, per il tramite degli avvocati, si è avviata una transazione con la casa madre, ottenendo benefici per entrambi gli operatori, caratterizzati dalla chiusura della procedura di descrizione in cambio dell'acquisto da parte della mia committente di n. 2 altre licenze software a prezzo scontato e la refusione delle sole spese legali e di CTU, a fronte della richiesta iniziale della *software house* del pagamento a titolo di risarcimento del danno,

³¹ M. CONOSCENTE (AVV.), Informatica giuridica: doppia sanzione per lo studio che utilizza software senza licenza per attività d'impresa, 06.11.2024 (https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/doppia-sanzione-software-senza-licenza-attivita-impresa/18499?srltid=AfmBOorG0bzGCvONqQ5uYWzKDarlSIYTspgiwx1TKdeQmFZ_Cj5C4ALz, consultato il 04.12.2024).

della versione full del programma CAD con un costo dieci volte superiore a quello della licenza realmente utilizzata dall'azienda.

La motivazione della richiesta elevata era dettata dal fatto che il dipendente aveva installato una versione del software che comprendeva anche dei pacchetti relativi alla progettazione di materiali in legno, in plastica e altri non materialmente necessari e pertinenti al *core business* dell'azienda.

In questo caso, come in altri trattati dallo scrivente, risulta evidente che la chiusura anticipata del procedimento di descrizione informatica in via stragiudiziale, risulti la scelta migliore per evitare ulteriori ripercussioni a livello penale e reputazionale da parte dell'azienda descritta.

3. Implicazioni etiche e legali nella descrizione informatica

3.1 Aspetti etici

L'Ufficiale Giudiziario, nella fase esecutiva della misura della descrizione, ha facoltà di agire coattivamente nei luoghi in cui la contraffazione è in atto facendosi coadiuvare da personale tecnico all'uopo nominato dal giudice. La procedura prevede la possibilità di accedere ai luoghi privati in cui si ritiene possano essere rinvenuti gli oggetti da descrivere, anche nelle abitazioni personali, oltre che nelle sedi dell'azienda.

La norma prevede che anche i soggetti interessati alla descrizione possano prendere parte a tutte le operazioni. Capita spesso tuttavia che la presenza del ricorrente o di un suo delegato presso la sede o l'abitazione del resistente possa creare interferenza nella gestione della procedura di descrizione, tanto che, in alcuni casi, deve intervenire la forza pubblica.

Peraltro la partecipazione di soggetti terzi potrebbe creare un *vulnus* alla riservatezza, garantita invece dai professionisti coinvolti (tecnici o avvocati).

Questi ultimi qualora svolgano gli incarichi conferiti in maniera non corretta potrebbero acquisire informazioni riservate ed utilizzarle per creare aziende concorrenti, così sottraendo il *know-how* come in alcuni casi trattati dallo scrivente.

3.2 Regolamentazioni legali

La necessità di tutelare le fonti d'informazione di un giornalista non impedisce l'esecuzione di un provvedimento di descrizione ex art. 162 l. aut., purché siano predisposte modalità di attuazione tali da evitare la divulgazione delle informazioni riservate. Il giudice preposto al procedimento è tenuto a predisporre gli accorgimenti necessari alla secretazione delle informazioni, eventualmente ponendo limiti all'accessibilità della documentazione e oscurando parte della stessa³².

Nel concedere il decreto il giudice deve tener conto della necessità di salvaguardare le informazioni riservate, ordinando, sulla base delle *best practices* del settore, l'oscuramento dei dati sensibili, la messa sotto sigillo della documentazione riservata e, infine, imponendo ai consulenti tecnici e alle parti intervenute alla descrizione di mantenere il segreto professionale su quanto conosciuto in ragione della loro partecipazione al procedimento.

Questo avviene perché non è concepibile che un'informazione riservata sul piano sostanziale venga portata a conoscenza del concorrente per il tramite di uno strumento processuale.

La descrizione è eseguita a mezzo dell'ufficiale giudiziario solitamente assistito da uno o più periti, e con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. Una volta concessa la misura,

³² G. PARISI, Brevi note sulla tutela delle informazioni riservate nell'ambito del procedimento di descrizione, 10/11/2014, (https://www.diritto.it/wp-content/uploads/2014/11/pdf_36654-1.pdf, consultato il 05.12.2024).

analogamente a quanto previsto dal codice di rito civile per i sequestri ai sensi dell'art. 675 c.p.c., la descrizione deve essere eseguita entro trenta giorni decorrenti dal momento della sua concessione; tuttavia, le operazioni già iniziate nel termine previsto possono essere completate anche successivamente. Le parti possono chiedere più provvedimenti di descrizione all'interno del medesimo procedimento.

Il giudice, quando dispone una descrizione, deve adottare le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate (Ufficiale Giudiziario e soprattutto periti). Tale principio, previsto dall'art. 42 dell'accordo TRIPS, stabilisce l'adozione di pratiche tali che consentano di identificare e proteggere le "informazioni riservate". La direttiva contenuta nella norma internazionale è stata ripresa espressamente dall'art. 129, comma 1, c.p.i., mentre nulla è stato previsto in ordine all'art. 162 l. aut. Tale lacuna è superata dall'applicazione per analogia dell'art. 129 c.p.i.³³.

La formulazione dell'art. 129 c.p.i. è talmente generica che la scelta delle giuste modalità per garantire le informazioni riservate viene lasciata alla scelta discrezionale del giudice e, nel caso della descrizione informatica, come sostiene parte della giurisprudenza e della dottrina, all'attività dell'ufficiale giudiziario e del consulente tecnico, appositamente delegati.

Gli ausiliari delegati sotto l'esplicita direzione del giudice competente dovranno garantire l'accessibilità ai soli dati pertinenti al procedimento. La documentazione ed i dati acquisiti in copia all'esito della procedura di descrizione giudiziale verranno poi inseriti in busta chiusa, sigillata e custodita all'interno di una cassaforte nell'ufficio giudiziario.

In disparte la complessità e la delicatezza della procedura de qua esistono varie problematiche legate in prima istanza alla nozione di informazioni riservate, nonché sorgono talune incertezze con riguardo alle modalità di tutela delle informazioni medesime. Spetta

³³ DE SAPIA, sub art. 162 l. aut., in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di Galli e Gambino, Torino, 2011.

quindi al giudice valutare di volta in volta le misure da adottare, arrivando anche a negare l'accesso a determinate informazioni quando desuma dagli atti di causa che la reale intenzione del ricorrente sia quella di carpire elementi riservati ad egli non accessibili.

Rientra nei poteri discrezionali del giudice il bilanciamento delle esigenze di riservatezza, garantendo il giusto equilibrio tra rilevanza e congruità delle indagini richieste, evitando l'acquisizione e divulgazione di notizie per scopi diversi³⁴

3.3 Esempi di buone pratiche

La perquisizione informatica ex art. 247 c.1 bis c.p.p., anche se assimilabile alla procedura di descrizione giudiziale presenta delle peculiarità. Non è infatti prevista la partecipazione delle forze dell'ordine, l'attività è gestita quasi esclusivamente dall'Ufficiale Giudiziario, il quale viene assistito, previa autorizzazione del magistrato, da uno o più esperti della disciplina interessata. Lo scrivente, occupandosi di informatica, si coadiuva di un informatico forense che, applicando le *best practices* condivise dalla comunità scientifica, si occupa dell'individuazione, acquisizione e messa in sicurezza dei dati informatici.

Alle operazioni di descrizione hanno facoltà di partecipare anche gli avvocati delle parti coinvolte con i rispettivi Consulenti Tecnici di Parte. Tutti sono tenuti al segreto professionale.

La descrizione informatica si compone di due fasi distinte: in un primo momento vengono ispezionati i computer e le periferiche da sottoporre a descrizione; una volta identificati i dati e/o le informazioni rilevanti ai fini del procedimento si procede alla acquisizione ed alla conservazione.

³⁴ SCUFFI, *Le singole misure: descrizione e sequestro*, in *Diritto industriale italiano*, a cura di Scuffi e Franzosi, 2013.

La seconda parte avviene in un periodo temporale anche distante dalla prima e, su disposizione del giudice, il CTU, assistito dai CTP delle parti, verrà effettuata l'analisi dei dati *medio tempore* acquisiti.

La prima parte è la più delicata, in quanto dovrà essere svolta da un informatico forense con competenze in DEFR (*Digital Evidence First Responder*) dovendo fronteggiare le casistiche più disparate, in un contesto solitamente ostile.

Il compito dell'esperto, oltre che di "fotografare" lo stato dei luoghi (informatici) ed acquisire le sole evidenze utili, è anche quello di agire e comunicare in modo tale da ottenere la massima collaborazione tra le parti coinvolte in modo tale da evitare scontri verbali e fisici.

Il consulente dovrà dotarsi di strumenti hardware e software tali da fronteggiare ogni evenienza, in quanto, molto spesso, non esiste un'attività investigativa preliminare (come avviene in ambito penale), e la possibilità di trovarsi di fronte a sistemi "mai visti prima" è molto elevata.

In ogni caso è necessario dotarsi di supporti di memorizzazione, strumenti di copia hardware, *write blocker*, distribuzioni *linux* e *windows* per l'acquisizione dei dati, nonché di altre strumentazioni e software idonei ad acquisire copia forense degli smartphone e dei dati residenti su *server* terzi (es.: *cloud*, posta elettronica, ...).

Espletate le formalità di rito da parte dell'ufficiale giudiziario, concernenti nell'esibizione dell'ordinanza di descrizione disposta dal giudice, il CTU informatico potrà procedere all'individuazione ed isolamento dei sistemi informatici, degli *account* online (e-mail, *file sharing*, archiviazione online ecc.); alla richiesta di credenziali per l'accesso, codici di blocco, PIN e password; alla richiesta della presenza di dati cifrati e relativa password di decifrazione; alla perquisizione di tutti i locali e acquisizione del materiale di interesse con descrizione dello stato e luogo in cui è stato rinvenuto.

Tali operazioni, come solitamente si evince dal decreto dell’Autorità Giudiziaria, possono essere effettuate sia presso abitazioni private sia presso le sedi delle aziende coinvolte.

È buona prassi – laddove possibile – effettuare una doppia copia di sicurezza dell’acquisizione forense.

Una volta terminate le operazioni, l’Ufficiale Giudiziario redige il verbale, riportando dettagliatamente tutte le operazioni tecniche effettuate ed inserendo anche i valori di *hash* che certificano le attività di copia forense. Potrà essere anche allegata la copia del verbale di operazioni a firma del CTU.

Le copie forensi effettuate verranno messe in sicurezza con l’utilizzo di sistemi di cifratura dei dati e consegnati all’Ufficiale Giudiziario, preferibilmente in duplice copia, che provvederà dapprima a sigillare tutto il materiale all’interno di uno o più plichi. I supporti (*hard disk, pendrive, ...*) contenenti i dati verranno poi depositati dall’Ufficiale Giudiziario presso la cancelleria del giudice competente; successivamente solo un CTU all’uopo nominato dal giudice potrà ritirarli ed effettuare ulteriori eventuali analisi in contraddittorio tra le parti.

Non trattandosi di sequestro, tutti i dispositivi sottoposti a descrizione andranno rimessi nell’immediata disponibilità dell’avente diritto, ripristinando il loro normale funzionamento, soprattutto nei casi in cui il CTU abbia provveduto a smontare eventuali *hard disk*.

CONCLUSIONI

L'informatica forense ha assunto un ruolo dominante in tutte le tipologie di sedi giudiziarie (civili, penali, amministrative, ...). Ciò è dovuto alla sempre più crescente invasione della digitalizzazione nei processi, all'utilizzo delle strumentazioni informatiche e tecnologiche in ogni ambito e all'avvento delle industrie connesse.

L'informatica forense, materia che nasce per il contrasto al *cybercrime* con la ratifica della Convenzione di Budapest del 2008, ha allargato le proprie radici sfruttando le prove empiriche che ogni singolo studioso della materia ha effettuato, facendole poi diventare delle vere e proprie *best practices* condivise dapprima con la comunità scientifica e adottate nei Tribunali, creando giurisprudenza.

Nel mondo delle imprese e, in particolare nella tutela del segreto industriale, la riforma presente oggi nel diritto penale, rappresentata dalla cosiddetta “*copia mezzo*” e “*copia fine*” dei dati informatici, era prevista già dagli albori del codice della proprietà industriale. Infatti, nelle fasi di descrizione informatica disposta da un giudice, venivano dettagliate le regole per la giusta acquisizione dei dati, con una selezione a monte, al fine di tutelare i segreti delle aziende che subivano la descrizione *inaudita altera parte*.

Come ampiamente disaminato nel corpo del presente elaborato, l'attenzione alle informazioni riservate è essenziale a tal punto da portare il giudice, in primo luogo, e i suoi ausiliari, ad adottare le giuste limitazioni rispetto ai dati acquisiti. Ciò si manifesta soprattutto nella fase di acquisizione che, trattandosi di operazione effettuata in contraddittorio tra le parti, richiede di valutare nel dettaglio le istanze del ricorrente al fine di comprendere se l'obiettivo reale sia di acquisire la prova di una violazione subita o di carpire elementi riservati.

Il *know-how* e la sua tutela devono passare dai punti cardine della cybersicurezza: Riservatezza, Integrità e Disponibilità, oltre che diventare un elemento principale da proteggere per garantire la vita di un'azienda. Non sono più sufficienti sistemi di protezione fisica, ma bisogna dotarsi di idonee *policy* per la protezione di ogni singolo dato che

costituisce segreto, soprattutto dai così detti fenomeni “insider” provenienti dagli “attacchi” interni a un’organizzazione, e quindi di coloro che conoscono l’infrastruttura meglio di qualsiasi altro attaccante esterno.

La tutela del brand va perseguita a prescindere dal rischio di sanzione dovuto all’applicazione di leggi e regolamenti. Infatti, la proprietà intellettuale e la proprietà industriale sono frutto dell’ingegno della mente umana e, in quanto tale, rappresentano un patrimonio inestimabile, più di ogni eventuale sanzione, per colui che le ha sognate, progettate e ideate.

BIBLIOGRAFIA

A. FITTANTE, *Lezioni di Diritto Industriale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Parte V, Internet e la proprietà intellettuale.

DE SAPIA, sub art. 162 l. aut., in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di Galli e Gambino, Torino, 2011.

E. AREZZO, *Protezione del segreto e tutela del software: convergenze, sovrapposizioni, conflitti*, Il Diritto Industriale, IPSOA, Atti del Convegno “la forza e la fragilità del know-how, 20.10.2017.

F. FERRARI, Il sequestro dell’anima.

G. ZICCARDI, *Dati avvelenati – Truffe, virus informatici e falso online*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2024.

M. BERTANI, A. COGO, PH. FABBIO, A. GENOVESE, A. OTTOLIA, *Lineamenti di diritto industriale*, Milano, Wolters Kluwer, Cedam, 2024.

M. CORGATELLI, Sequestro ex art. 129 c.p.i. e sequestro penale, Massima a cura di, Tribunale di Milano, 22.09.2022.

SCUFFI, *Le singole misure: descrizione e sequestro*, in *Diritto industriale italiano*, a cura di Scuffi e Franzosi, 2013.

SITOGRAFIA

A. CUCCURU, *La tutela penale del reato di rivelazione di segreti scientifici e industriali*, 30.04.2024, (<https://www.altalex.com/documents/news/2024/04/30/tutela-penale-rivelazione-segreti-scientifici-industriali>, consultato il 23.09.2024).

A. GALIMBERTI, *Apple e Google condannate: aiuti illegali e abuso di posizione dominante*, 10.09.2024, (<https://www.ilsole24ore.com/art/corte-ue-aiuti-illegali-ad-apple-l-irlanda-ora-deve-recuperarli-AF2wX8oD> consultato il 23.09.2024).

A. SALVAGGIO, *Accordi di riservatezza e non divulgazione: cosa sono e come funzionano*, 11.12.2023, (<https://www.fisco7.it/2023/12/accordi-di-riservatezza-e-non-divulgazione-cosa-sono-e-come-funzionano/#:~:text=L'accordo%20di%20riservatezza%20e,a%20conoscenza%2C%20in%20qualsiasi%20forma>, consultato il 23.09.2024).

ASSOLOMBARDA, *Sicurezza informatica e pirateria software in azienda - Gestire il rischio e prevenire il problema* (<https://www.assolombarda.it/servizi/immobili-urbanistica-e-territorio/documenti/ndeg-2-sicurezza-informatica-e-pirateria-software-in-azienda-ottobre-2010> consultato il 04.12.2024).

BROCARDI, *Articolo 98 - Codice della proprietà industriale*, 31.12.2023, (<https://www.brocardi.it/codice-della-proprieta-industriale/capo-ii/sezione-vii/art98.html>, consultato il 23.09.2024).

Cass., Sez. VI, 22 settembre 2020 (dep. 2 dicembre 2020), n. 34265 (<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cass-sez-vi-sent-22-settembre-2020-dep-2-dicembre-2020-n-34265-pres-di-stefano-rel-silvestri>, consultato il 18.11.2024).

C. ZAMPAGLIONE, *La tutela del know-how aziendale: il caso Cartier v. Tiffany & Co.*, 20.06.2022 (<https://www.iusinitinere.it/la-tutela-del-know-how-aziendale-il-caso-cartier-v-tiffany-co-42766> consultato il 23.09.2024).

D. PACIELLO, *Tutela del know-how: le novità introdotte dal d.lgs. 63/2018*, (<https://avvocatopaciello.com/blog/tutela-know-how>, consultato il 23.09.2024).

E. CARCERANO, *Pepsi vs. Coca Cola: una Guerra di Bollicine*, 13.11.2023, (<https://www.dsidesign.it/pepsi-vs-coca-cola/>, consultato il 23.09.2024).

G. PARISI, *Brevi note sulla tutela delle informazioni riservate nell'ambito del procedimento di descrizione*, 10/11/2014, (https://www.diritto.it/wp-content/uploads/2014/11/pdf_36654-1.pdf, consultato il 05.12.2024).

GARANTE PRIVACY, *Violazioni di dati personali (data breach) in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679*, (<https://www.garanteprivacy.it/data-breach#:~:text=Sono%20previste%20sanzioni%20pecuniarie%20che,del%20fatturato%20to tale%20annuo%20mondiale>, consultato il 23.09.2024).

L. PASSALACQUA, *CONCORRENZA SLEALE – Reato di concorrenza sleale: esiste?*, (<https://www.liviapassalacqua.com/aree-attivita/diritto-tributario-dimpresa/diritto-dimpresa/concorrenza-sleale/>, consultato il 23.09.2024).

M. CONOSCENTE (avv.), *Informatica giuridica: doppia sanzione per lo studio che utilizza software senza licenza per attività d'impresa*, 06.11.2024 (https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/doppia-sanzione-software-senza-licenza-attivita-impresa/18499?srsltid=AfmBOorG0bzGCvONqQ5uYWzKDarlSIYTspgiwx1TKdeQmFZ_Cj5C4ALz, consultato il 04.12.2024).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, *Brevetto Unitario. Un pilastro per l'innovazione in Europa*, 05.10.2023, (<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/al-via-dal-1-giugno-il-sistema-del-brevetto-unitario>, consultato il 23.09.2024).

P.C. FASANO, *ARRIVA A MILANO IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI EUROPEI. ISTRUZIONI PER L'USO*, 01.07.2024, (<https://www.cfnews.it/diritto/arriva-a-milano-il-tribunale-unificato-dei-brevetti-europei-istruzioni-per-l-uso>, consultato il 23.09.2024).

QUESTIONE GIUSTIZIA, Nota a CGUE sentenza Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping), 10.09.2024, (<https://www.questionegiustizia.it/articolo/nota-a-cgue-sentenza-google-e-alphabet-commissione-google-shopping>, consultato il 23.09.2024).

R. BATES, “*Cartier sues Tiffany in trade secrets case*”, 04.03.2022, (<https://www.jckonline.com/editorial-article/cartier-sues-tiffany-trade-secrets/>, consultato il 23.09.2024).

T. FOGLIO, Shein fa causa a Temu per violazione del copyright, 23.09.2024 (<https://www.punto-informatico.it/shein-causa-temu-violazione-copyright/>, consultato il 23.09.2024).

RINGRAZIAMENTI

La stesura di questo elaborato è frutto di un'attività di ricerca sull'applicazione delle *best practices* dell'informatica forense nei vari ambiti giuridici, effettuata dal sottoscritto con l'ausilio costante di tutti i professionisti che compongono la sua squadra.

Un sogno ad occhi aperti che un gruppo di persone porta avanti al fine di offrire sempre l'eccellenza nel campo della tutela delle informazioni e, di conseguenza, del *know-how* di tutte le realtà che scelgono il nostro apporto tecnico.

Il ringraziamento va quindi a tutte le persone che hanno scelto di condividere questo mio sogno e che rappresentano, oltre che la mia squadra, la mia "famiglia".

Un ringraziamento va ai miei famigliari e, in particolare va al mio papà che è la mia ombra e l'anima del mio studio professionale.

Un ringraziamento speciale va alla "piccola" Alessia, senza la quale non sarei arrivato a questo altro tassello della mia vita personale e professionale.

Preziosi sono altresì stati il supporto e i consigli ricevuti dalla dott.ssa Maria Consolata Moschettini, dal dott. Luigi Mastroniani e dal collega e amico Giuseppe Dezzani.

Infine, un ringraziamento va al prof. Angelo Maietta che ha condiviso le mie idee, apportando il suo preziosissimo contributo assieme al prof. Stefano Letteriello che, con la sua presenza costante, mi ha consentito di portare a termine questo progetto pionieristico nell'ambito dei procedimenti cautelari nel diritto industriale e della legge sul diritto d'autore, analizzandoli dal punto di vista dell'informatico forense.